

**L'influence des glaces dans le processus de délimitation des espaces
maritimes.**

Mémoire de Master 2 droit du contentieux international
préparé sous la direction de M. AUMOND Florian

Présenté et soutenu par M. PEPIN Thomas

Année universitaire 2020/2021

Remerciements

Je présente mes plus grands remerciements à Monsieur Florian Aumond qui a accepté de m'encadrer dans ce mémoire de recherches et m'a orienté lors de la rédaction du plan. Ses conseils précieux m'ont permis de ne pas trop m'éparpiller dans la construction de mon raisonnement.

Je tiens également à remercier Monsieur Jean-Paul Pancraccio qui a consacré une partie de son temps à répondre aux questions que je lui avais adressées et ainsi à m'éclairer sur plusieurs points.

Je remercie particulièrement Monsieur Jeppe Strandsbjerg pour l'intérêt qu'il a porté à mon travail et à son investissement.

Je remercie enfin mes parents pour leur soutien et leur travail de relecture.

Sommaire

INTRODUCTION

CHAPITRE PREMIER. Les glaces et la difficulté de la détermination des espaces maritimes

Section 1. Le statut juridique des glaces en droit international public

Section 2. L'influence théorique des glaces sur la délimitation des espaces maritimes

CHAPITRE SECOND. Les spécificités juridiques des glaces en droit international public

Section 1. Les glaces au centre de plusieurs contentieux internationaux

Section 2. Le cas particulier des glaces dérivantes

CONCLUSION

ANNEXES

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS UTILISES

BAS: British Antarctic Survey

CIJ: Cour internationale de Justice

CNUDM: Convention des Nations Unies sur le droit de la mer aussi appelée Convention de Montego Bay

CPA: Cour Permanente d'Arbitrage

DTU Space: The National Space Institute at the Technical University of Denmark ou Agence spatiale danoise

GIEC: Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat

IFREMER: Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer

NSDIC: National Snow & Ice Data Center

SCG: Service Canadien des Glaces

TIDM: Tribunal international du droit de la mer

TSA: Traité sur l'Antarctique ou Traité de Washington

Introduction

« Le contentieux lié aux délimitations maritimes est un contentieux spécifique en ce qu'il demande à la fois d'appréhender un environnement géographique particulier à chaque affaire, mobilisant des connaissances techniques, tout en tenant compte de l'importance générique croissante des intérêts qui sont en jeu »¹.

Si cette citation concernait initialement l'influence des îles dans les processus de délimitations des espaces maritimes, il apparaît que la réflexion sur la matière contentieuse liée aux délimitations maritimes est d'une manière générale très technique tant cette science se situe au carrefour de plusieurs disciplines. La mobilisation d'importantes connaissances sortant du cadre strictement juridique constitue certainement une difficulté importante de ce contentieux. En effet, les aspects de la délimitation touchent également à la géographie, à la politique ou encore à la physique.

Le sujet de la délimitation maritime exige de rappeler tout d'abord quelques informations. Les mers et océans représentent 71% de la surface de la planète. Cet espace océanique est naturellement au centre des préoccupations des Etats. L'actualité rappelle assez régulièrement l'importance majeure des espaces maritimes sur différents aspects². Ces espaces apparaissent comme un réservoir quasi inépuisable de ressources halieutiques, énergétiques, minérales mais également comme un espace sur lequel s'opère les transports, principaux facteurs de développement du commerce international.

Il existe aujourd'hui 150 États côtiers dans le monde, c'est-à-dire des États possédant une ouverture sur un espace maritime. Cette caractéristique de leur territoire permet aux Etats de revendiquer sur la mer des espaces de souveraineté. Le droit international reconnaît que le territoire terrestre donne droit à l'État côtier d'exercer ses droits souverains sur différentes zones maritimes délimitées à partir d'une ligne tracée le long des côtes. C'est ici que s'inscrit

¹ EDYNAK Elsa, NORDOM Anne-Thida, « La prise en compte des îles dans le contentieux de la délimitation territoriale », in C. Glineur, *L'État et la mer: Approches historiques et juridiques*, PURH, Mont-Saint-Aignan, 2015, 200 pages, pp. 163 - 176.

² L'actualité récente autour du Canal de Suez tend à rappeler l'importance capitale que les espaces maritimes occupent dans les échanges commerciaux internationaux.

l'importance du processus de délimitation maritime qui consiste à déterminer les frontières d'un Etat ainsi que les limites juridiques séparant les différents espaces maritimes.

Il est donc apparu comme nécessaire d'encadrer les activités étatiques en mer et de fixer des règles qui permettent de délimiter les espaces de souveraineté que peuvent revendiquer les Etats sur les espaces maritimes. Sous l'égide des Nations Unies, la communauté internationale a donc mis en place une convention internationale pour codifier l'«ordre juridique pour les mers et les océans» avec pour finalité première de faciliter «les utilisations pacifiques des mers et des océans, l'utilisation équitable et efficace de leurs ressources, la conservation de leurs ressources biologiques et l'étude, la protection et la préservation du milieu marin»³.

La Convention de Montego Bay fournit aux États parties les outils juridiques permettant de délimiter les différents espaces maritimes. L'étude du processus de délimitation maritime et du contentieux s'y rattachant nécessite également d'étudier le droit et les techniques juridiques. Cette étude du droit permet de mettre en lumière les principes généraux, du moins les règles qui s'appliquent aux situations qui ne présentent pas ou peu de difficultés. L'intérêt est également d'apprécier les règles particulières qui répondent quant à elles à des situations plus techniques, plus exceptionnelles, où la situation géographique peut ou doit imposer une adaptation nécessaire du droit. Dans la présente étude, tout cela est d'autant plus difficile que le sujet porte sur une hypothèse particulière de la délimitation: les processus de délimitations maritimes effectués lors de la présence de glaces.

Les glaces sont réparties de façon très inégale sur Terre. Elles représentent uniquement 2% de la totalité de l'eau présente sur la planète mais près de 70% des ressources en eau douce⁴ et sont principalement présentes dans les régions polaires Arctique et Antarctique. Cette concentration des glaces est importante à relever et entraîne plusieurs conséquences qui intéressent directement la présente étude.

³ Convention de Montego Bay, 10 décembre 1982, Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

⁴ BARAH Mikail, « L'or bleu, nouvel enjeu géopolitique ? », *La Revue Internationale et Stratégique*, 2007, n°66, p.57.

La première conséquence est que cette question des glaces ne concerne qu'un nombre restreint d'Etats. Les zones polaires sont des zones extrêmement importantes à l'échelle internationale, néanmoins, du fait de la réalité géographique et des limites techniques, tous les États ne possèdent pas des intérêts dans ces régions. L'analyse des pratiques est donc limitée aux seuls Etats dits polaires, c'est-à-dire possédant une partie de son territoire reconnue ou revendiquée dans une région polaire.

La seconde conséquence est donc que la présente étude se concentrera spécifiquement sur ces seuls espaces polaires. Les glaces y sont concentrées et les enjeux stratégiques entourant ces régions polaires Arctique et Antarctique intéressent le juriste sur de nombreux points.

Les régions polaires représentent pour les Etats des zones aux enjeux importants. D'une part parce que les glaces peuvent être des ressources naturelles. Dans un siècle où la répartition de l'eau douce et son utilisation peuvent être une source de tensions inter-étatiques⁵, les réserves d'eau que représentent les glaces dans les régions polaires peuvent attirer l'intérêt des Etats sur ces espaces. Les régions polaires sont encore peu exploitées et riches en matières premières aussi bien dans la terre qu'en mer, ce qui les place au centre de revendications et d'intérêts croissants. Loin d'être anecdotique, la volonté affichée de l'ancien président américain Donald Trump de « racheter » le Groenland⁶ est l'expression d'un intérêt toujours croissant des Etats pour les espaces polaires. Bien loin d'être de simples postures, ces prétentions étatiques représentent bien la place primordiale qu'occupe et tend à occuper dans les années à venir les régions polaires. A titre d'exemple, il est possible de recenser pas moins de six « querelles territoriales » pour seule région arctique⁷. S'il ne convient pas de se pencher davantage sur les enjeux politiques de ces régions, il est toutefois nécessaire de comprendre que les approches doctrinales sont parfois réalisées dans le but de soutenir une position étatique. Il convient de rester prudent jusque dans les termes employés. Ainsi, la question des glaces (et *a fortiori* de la délimitation) ne

⁵ LASSERRE Frédéric, *L'eau, enjeu mondial: géopolitique du partage de l'eau*, Le serpent à Plumes, Paris, 2013, 236 pages.

⁶ « Groenland. Pourquoi Donald Trump veut-il tellement acheter l'île ? », *Ouest France*, 21 août 2019, article disponible en ligne:

<https://www.ouest-france.fr/monde/groenland/groenland-pourquoi-donald-trump-veut-il-tant-acheter-l-ile-6487145>

⁷ MERED Mikaa, *Les mondes polaires*, PUF, Paris, 1ère édition, 2019, page 141.

peut être entièrement détachée de la question politique et des thèses défendues par certains Etats.

Le présent mémoire s'intéresse bien naturellement aux seules glaces pouvant venir impacter les processus de délimitations, c'est-à-dire les glaces présentant un lien suffisamment étroit avec les espaces maritimes pour entrer dans le champ d'une réflexion autour des processus de délimitations. Si la notion peut paraître imprécise dans cette introduction, ce point fera l'objet d'un développement plus important dans le corps de l'étude.

Le constat qui peut être réalisé avant de débiter le raisonnement même, c'est que le sujet des glaces n'a pas été abordé de manière conséquente par le droit international. Il n'a pas été retenu un statut juridique particulier pour les glaces et un certain flou entoure actuellement cette question. Si la notion ou plutôt les notions de glaces permettent d'identifier clairement à quoi celles-ci se rattachent, il peut être constaté que juridiquement, le statut des glaces brille par son absence. Il convient d'être attentif à cette absence, de comprendre que si le droit ne prévoit pas un statut particulier pour les différents types de glaces, des doutes peuvent alors apparaître concernant les processus de délimitations des espaces maritimes lors de la présence de glaces.

C'est justement ici le cœur de l'étude. Il apparaît que les glaces ne disposent pas d'une existence juridique. Il est toutefois aisément admissible que le contentieux des délimitations représente des intérêts particulièrement importants pour l'ensemble des Etats. La réalité géographique doit nécessairement être prise en compte lors du tracé d'une ligne et la présence de glaces, notamment le long d'une côte. L'un des facteurs géographiques qu'il conviendrait d'apprécier ne serait-il pas la présence de glaces?

S'il n'existe pas de statut juridique des glaces, il n'existe alors certainement pas non plus de règles spécifiques de la délimitation maritime sur ce point. Il peut alors survenir une situation où le droit n'est alors pas appliqué de manière uniforme. Qu'en est-il des pratiques des Etats qui peuvent être confrontés à cette situation? L'intérêt croissant pour les espaces

maritimes ne peut-il pas pousser les Etats à adapter leurs conduites ou à adopter des règles nouvelles en la matière?

La présence de glaces le long de certaines côtes peut alors interroger sur une possible influence sur l'espace de la mer territoriale déterminée en fonction des délimitations effectuées. Cela implique alors un nombre important de conséquences juridiques et techniques. S'il convient de déterminer l'influence qu'exerce en droit des glaces, il ne peut qu'être admis qu'une telle influence existe dans les faits. En effet, l'impossibilité de la navigation et de l'exploitation des espaces maritimes prisonniers des glaces doit être prise en compte dans le raisonnement.

Ces nombreuses questions semblent s'articuler autour d'une problématique principale: quelle est l'influence des glaces sur les processus de délimitations des espaces maritimes? Si la question peut paraître anodine, elle semble toutefois légitime dans une époque où le réchauffement climatique et la fonte accélérée des glaces peuvent faire émerger de nouveaux contentieux. De plus, dans certains territoires ou dans certaines régions du monde, les glaces peuvent voir leur superficie considérablement modifiée au gré des saisons. Cette mobilité des glaces interroge et intéresse d'autant plus le droit entourant les processus de délimitations.

Il conviendra dans un premier chapitre d'étudier les problèmes initiaux soulevés par ce sujet. D'une part, il sera nécessaire de mettre en lumière l'absence de mention des glaces dans les principales conventions internationales pouvant se rapporter aux glaces ainsi que dans la jurisprudence qui n'a pas accordé aux glaces de statut juridique particulier. Le premier chapitre sera également l'occasion de s'attarder sur les différentes catégories de glaces. Cette catégorisation permettra peut-être d'accorder des caractéristiques juridiques distinctes en fonction des différences physiques. Ce chapitre sera enfin l'occasion de mettre en lumière l'influence théorique qui pourrait être exercée par les glaces dans le processus de tracé des lignes de base et donc de détermination de l'ensemble des espaces maritimes.

Il sera ensuite nécessaire dans un second chapitre d'étudier les spécificités, notamment juridiques, entourant les glaces. Il faudra alors se concentrer sur le contentieux

des revendications sur le territoire antarctique et plus particulièrement au *statu quo* posé par le Traité sur l'Antarctique. Il apparaîtra alors que cette situation peut être directement liée au sujet de l'influence des glaces dans les délimitations des espaces maritimes. L'étude des pratiques étatiques en Antarctique mais également dans la région polaire arctique sera également importante pour déterminer la position actuelle des Etats sur la question. Enfin, le présent mémoire se conclura par une étude du cas particulier des glaces dérivantes et des propositions et approches doctrinales sur la question de leur statut juridique en droit international public.

Chapitre premier - Les glaces et la difficulté de la détermination des espaces maritimes

Le présent chapitre sera composé de deux sections distinctes qui permettront de comprendre plus en profondeur les enjeux juridiques entourant les glaces en droit international public.

La première section s'intitule "Le statut juridique des glaces en droit international". Si le titre semble explicite, il ne s'agira pas ici de prétendre répondre à la question du statut réel des glaces mais en réalité de mettre en lumière que le droit actuel ne semble pas avoir créé de statut juridique spécifique à ces dernières. C'est ici toute la complexité du raisonnement. La notion de glaces est tout d'abord une notion large qui peut accueillir plusieurs définitions. Nombreux sont les qualificatifs qui peuvent y être attachés. Les caractéristiques physiques peuvent également être notoirement différentes en fonction du type de glaces dont il est question. Il est donc nécessaire de catégoriser les glaces afin de mettre en lumière que le sujet est plus complexe qu'il semble apparaître.

La seconde section portera sur l'influence théorique des glaces sur la délimitation des espaces maritimes. Il conviendra alors de s'interroger sur le critère de la permanence entourant à la fois les glaces et la notion de territoire. Cette section permettra également de présenter les outils juridiques et les méthodes de tracé de lignes de base qui sont fournis par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Enfin, il s'agira de réaliser un tour d'horizon des difficultés théoriques qui peuvent être rencontrées dans l'hypothèse d'une reconnaissance des glaces dans les processus de délimitation des espaces maritimes.

Section 1. Le statut juridique des glaces en droit international

A priori, la question de savoir ce que sont les glaces ne devrait pas poser de difficulté insurmontable. Il apparaît cependant que la question est plus précise et complexe qu'elle ne le semble. Si la définition large ne pose pas de souci particulier, qu'en est-il de la définition juridique des glaces en droit international public? Il apparaît ici nécessaire de s'attarder sur ce point et de réaliser une catégorisation des glaces afin de mieux comprendre le sujet principal de cette étude.

1. La difficulté d'un statut juridique des glaces au regard du droit international

La question de la définition ou du statut juridique oblige à s'intéresser au droit en vigueur et à la doctrine pour tenter d'y apporter une réponse. On peut noter que malgré quelques rares notions relatives aux glaces, les glaces sont absentes dans les principaux textes se rattachant à la délimitation maritime.

1.1. L'absence de statut juridique des glaces en droit international

Le sujet de cette étude part d'un premier constat: il n'existe a priori aucun statut juridique reconnu et accordé aux glaces. Aucune convention internationale ne définit les glaces et ne procède à une qualification de ces dernières. La jurisprudence internationale n'a pas non plus participé à éclairer la situation et n'a fait aucune mention expresse des glaces ou d'un hypothétique statut juridique.

1.1.1. Les conventions internationales

Le droit international semble s'être peu intéressé à la question du statut juridique des glaces. Sans doute la question n'a pas pu présenter un attrait suffisamment important pour que les Etats se penchent sur le sujet. Il convient d'admettre que la présence des glaces uniquement dans des milieux très limités, ne pousse nécessairement qu'un nombre d'État

restreint à travailler sur cette notion. On peut en effet recenser une trentaine d'États pouvant être assimilés à des acteurs polaires et possédant une influence ou des intérêts dans ces régions du monde⁸. Il est étonnant de constater que les Etats concernés sont par ailleurs les principaux acteurs du droit international. Toutefois, le sujet des glaces et de leur statut juridique n'est pas un sujet d'actualité. L'évolution climatique, se traduisant notamment par le processus du réchauffement climatique ainsi que la disparition progressive de certaines glaces participe sans doute à diminuer peu à peu l'intérêt de cette question. Il s'agit donc du point de départ de la présente étude: il n'existe pas de statut juridique particulier accordé aux glaces en droit international.

En effet, les glaces n'ont fait l'objet d'aucune convention internationale spécifique. Dit autrement, il n'existe aucune convention internationale spécifiquement dédiée à la question des glaces en droit international public. La convention de Montego Bay de 1982 n'y accorde d'ailleurs qu'un seul article se rapportant aux « Zones recouvertes par les glaces»⁹ sans pour autant définir de statut juridique et encore moins en apportant des précisions sur l'importance de ces dernières dans le cadre des processus de délimitations des espaces maritimes.

Si néanmoins la glace est facile à imaginer et conceptualiser, le droit international ne connaît aucune définition de la glace et ne semble pas officiellement reconnaître de différence entre des glaces de mer ou d'origine terrestre. Là réside donc toute la difficulté de cette étude. Les absences de consensus et d'intérêt interétatique sur cette question des glaces et des délimitations vont représenter un premier écueil et l'analyse des pratiques étatiques n'en sera que plus compliquée. Une part importante du travail d'étude dans le domaine des glaces provient donc de la doctrine. Toutefois, la doctrine se rapportant à ce sujet ne semble pas non plus présenter de consensus. Les thèses, parfois politiques, défendues par certains auteurs nécessitent donc d'appréhender cette analyse avec le recul nécessaire pour en comprendre les enjeux importants autour de la question des glaces dans les processus de délimitation des espaces maritimes.

⁸ Voir en ce sens: MERED Mikaa, *Les mondes polaires*, PUF, Paris, 1ère édition, 2019, 524 pages.

⁹ Convention de Montego Bay, 10 décembre 1982, Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, article 234.

1.1.2. La jurisprudence internationale

Si la jurisprudence internationale, notamment celle de la Cour internationale de Justice, ne semble pas non plus avoir apporté de réponse à la question du statut juridique des glaces, un arrêt a néanmoins concerné les glaces. Dans un arrêt en date du 14 juin 1993¹⁰, la Cour a eu à se prononcer dans le cadre d'un différend de délimitations maritimes entre la Norvège et le Danemark concernant notamment une zone de pêche (la Cour était également invitée à se prononcer sur la délimitation du plateau continental).

Dans sa détermination d'une ligne médiane de délimitation des zones de pêche, la Cour a relevé plusieurs «circonstances spéciales» ou encore «circonstances pertinentes» qui lui permettent de forger sa décision. Parmi ces circonstances, la Cour a tout d'abord relevé que les côtes orientales du Groenland «sont en permanence recouvertes par la banquise» mais a également relevé la présence de glaces dérivantes dans une partie importante des zones en question. Le Danemark défendait la position selon laquelle la présence de ces glaces le privait d'une zone de pêche conséquente. La glace empêche la navigation des navires de pêche, rendant impossible l'exploitation de cette zone par le Danemark. La Cour a indiqué un point intéressant en reconnaissant l'impact des glaces sur les activités humaines en énonçant : « La pérennité des glaces est une contrainte qui peut entraver de manière significative l'accès aux ressources de la région, et elle constitue dès lors une caractéristique géographique particulière de cette région »¹¹.

Néanmoins, la Cour, pour des raisons propres à l'affaire, n'a pas retenu cette circonstance dans son processus de délimitation. Les capelans, principale ressource halieutique au centre de cette affaire, ne sont pas présents lors de la saison des glaces. La pêche de cette espèce se fait durant l'été, période où la zone de pêche est libérée en grande partie des glaces et plus particulièrement des glaces dérivantes. La Cour n'a donc pas jugé pertinent de retenir la présence des glaces comme une circonstance pouvant modifier la

¹⁰ CIJ, Affaire dans la délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège), arrêt, 14 juin 1993, Recueil 1993, p. 38.

¹¹ CIJ, Affaire dans la délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège), arrêt, 14 juin 1993, Recueil 1993, p. 38, §. 78.

position de ligne médiane de délimitation des zones de pêche. Ainsi, la Cour ne semble pas accorder de statut spécifique aux glaces dans cet arrêt, plus particulièrement aux glaces dérivantes. Si la Cour ne reconnaît pas une possible influence des glaces dans le cas d'espèce, sans doute en aurait-il été autrement si les glaces avaient été présentes durant les saisons de pêche.

Il est d'ailleurs intéressant de noter que dans son opinion individuelle, le juge Weeramantry indique : « En ce qui concerne le facteur des glaces, l'on hésiterait aussi à poser en règle générale qu'il ne peut avoir aucun effet sur la délimitation »¹². Il était clair que la possibilité ouverte par la Cour dans cet arrêt relevait d'une situation exceptionnelle et particulière. Sans pour autant reconnaître l'existence d'une règle générale, la question peut être posée de la possibilité d'apprécier dans les affaires de délimitations la présence de glaces comme des circonstances particulières justifiant d'adapter parfois les techniques des processus de délimitation.

Toutefois, à l'exception de cette jurisprudence de 1993, la CIJ ne s'est jamais intéressée davantage à la présence des glaces, tout particulièrement dans des affaires touchant à la délimitation. Cet arrêt fait quelque peu figure d'exception, bien que l'affaire n'ait pas permis à la Cour de se prononcer sur un possible statut juridique spécifique aux glaces.

1.2. L'existence de quelques rares mentions des glaces

S'il a été précédemment énoncé que le droit international ne semble pas avoir consacré une convention particulière aux glaces et que ces dernières se trouvent donc sans statut juridique spécifique, les glaces ne sont néanmoins pas totalement absentes de certaines conventions. Leurs mentions restent cependant très limitées. En effet, de rares mentions des glaces sont à relever dans le corps du texte de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ainsi que dans le corps du Traité sur l'Antarctique (TSA) de 1959. Il convient donc de voir successivement les points relevés dans chacun de ces deux textes et d'apprécier la portée de ces mentions.

¹² Opinion individuelle de M. Weeramantry dans l'Affaire dans la délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège), arrêt, 14 juin 1993, Recueil 1993.

1.2.1. La Convention de Montego Bay

La Convention de Nations Unies sur le droit de la mer en date du 10 décembre 1982, aussi appelée Convention de Montego Bay¹³, est la convention qui vient énoncer et codifier les principales notions du droit de la mer. Il n'apparaît pas nécessaire de rappeler l'importance qu'occupe la CNUDM dans l'ordre juridique international. Parmi les principes de cette convention se trouve l'ensemble des règles régissant la délimitation des espaces maritimes et les procédés de tracé des lignes de base.

Cependant, la CNUDM ne répond pas à la question du statut juridique des glaces et n'aborde que brièvement la notion des glaces en son sein. Toutefois, il convient de noter que la Convention fait mention des glaces à la section 8 portant sur les « zones recouvertes par les glaces ». Cette section contient un unique article 234 dont la lecture ne semble pas apporter d'informations sur un statut juridique ou même une définition à accorder aux glaces.

Les Etats côtiers ont le droit d'adopter et de faire appliquer des lois et règlements non discriminatoires afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du marin par les navires dans les zones recouvertes par les glaces dans les limites de la zone économique exclusive, lorsque des conditions climatiques sont réunies. particulièrement rigoureuses et le fait que ces zones sont recouvertes par les glaces pendant la majeure partie de l'année font obstacle à la navigation ou la rendent exceptionnellement dangereuse, et que la pollution du milieu aérien risque de porter gravement atteinte à l'équilibre écologique ou de le perturber de façon irréversible. Ces lois et règlements tiennent dûment compte de la navigation, ainsi que de la protection et de la préservation du milieu marin sur la base de données scientifiques les plus sûres dont on puisse disposer.

Il apparaît évident à la lecture de cet extrait que l'article 234 et de fait la CNUDM n'apportent aucune précision concernant la question du statut juridique des glaces. L'article porte uniquement sur l'enjeu de la navigation dans les zones recouvertes par les glaces et semble ici s'intéresser au cas précis de l'Arctique. La navigation dans les zones partiellement ou entièrement recouvertes par les glaces présente des risques importants du fait de la présence importante d'obstacles naturels. Les espaces polaires, particulièrement

¹³ Convention de Montego Bay, 10 décembre 1982, Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

l'Arctique, sont des milieux fragiles dans lesquels les pollutions, notamment aux hydrocarbures, peuvent entraîner des conséquences dramatiques pour l'environnement marin. Les températures basses des espaces polaires favorisent la concentration des hydrocarbures. De fait, la banquise souillée «absorberait davantage les rayons de soleil et fondrait en entraînant des conséquences néfastes sur l'équilibre écologique»¹⁴. Les Etats côtiers, principales victimes de ces pollutions, vont donc avoir la possibilité d'adopter des lois et règlements pouvant s'appliquer à ces espaces. Cet article présente donc un réel apport sur le point précis de la prévention des pollutions de ces espaces glacés.

Il apparaît que l'article 234 est l'unique fois dans le texte de la Convention de Montego Bay où les glaces sont mentionnées. Aucune précision n'est apportée quant au statut juridique des glaces, ni même simplement une définition du terme. La CNUDM est en effet une convention générale qui vient poser le cadre du droit de la mer, excluant de fait des sujets trop précis. Cela a parfois amené certains auteurs à considérer les espaces polaires comme étant un sujet totalement négligé par la Convention de Montego Bay¹⁵. Néanmoins, il conviendra par la suite d'étudier de nouveau la CNUDM et plus particulièrement les articles se rapportant aux règles de délimitation et du tracé des lignes de base. La lecture de ces articles permettra de s'interroger sur l'influence des glaces dans ces processus de délimitation.

1.2.2. Le Traité sur l'Antarctique

Le Traité sur l'Antarctique en date du 1^{er} décembre 1959, entré en vigueur le 23 juin 1961 (aussi appelé Traité de Washington, lieu de sa signature) crée un cadre juridique au continent Antarctique. Ce traité s'inscrit dans le prolongement de l'année géophysique internationale de 1959 dont les travaux et recherches portaient sur l'Antarctique. Les prétentions de souveraineté des Etats dits «possessionnés»¹⁶ les ont amenés à conclure le

¹⁴ LUCCHINI Laurent, VOELCKEL Michel, *Droit de la mer: La mer et son droit. Les espaces maritimes*, Tome 1, Pedone, Paris, 1990. 640 pages.

¹⁵ *ibid.*

¹⁶ Les Etats dits «possessionnés» sont les Etats revendiquant un droit de souveraineté sur l'Antarctique. Les sept Etats «possessionnés» sont: la Grande Bretagne, la Nouvelle Zélande, la France, l'Australie, la Norvège, l'Argentine et le Chili.

Traité sur l'Antarctique. Ce traité vient geler les prétentions étatiques pour garantir une exploitation du continent antarctique à des fins pacifiques et scientifiques¹⁷ interdisant ainsi «*toutes mesures de caractère militaire telles que l'établissement de bases, la construction de fortifications, les manœuvres, ainsi que les essais d'armes de toutes sortes*»¹⁸.

L'une des particularités du Traité sur l'Antarctique provient du fait qu'il s'applique uniquement dans une zone géographique donnée et limitée par le Traité. Celle-ci est définie dans la lettre de l'article VI.

Les dispositions du présent Traité s'appliquent à la région située au sud du 60e degré de latitude Sud, y compris toutes les plates-formes glaciaires; mais rien dans le présent Traité ne pourra porter préjudice ou porter atteinte en aucune façon aux droits ou à l'exercice des droits reconnus à tout État par le droit international en ce qui concerne les parties de haute mer se trouvant dans la région ainsi délimitée.

Il est intéressant de constater que la zone déterminée est située au sud du 60e degré de latitude Sud, englobant l'ensemble de la zone polaire Antarctique¹⁹ dans laquelle se trouvent aussi bien des espaces terrestres du continent antarctique mais également des espaces maritimes. Toutefois, il est précisé que les dispositions s'appliquent également aux plateformes glaciaires. Une distinction est donc effectuée entre les espaces précédemment cités et ces «plateformes glaciaires». S'il conviendra par la suite de définir plus précisément la notion de «plateformes glaciaires», il est peut être entendu que les rédacteurs du texte n'ont pas souhaité assimiler ces plateformes à l'espace maritime ou terrestre. En effet, si les rédacteurs du traité n'avaient pas pris la peine de mentionner les plateformes glaciaires spécifiquement, il n'y aurait eu aucune difficulté à ce que le traité s'y applique de la même manière. Alors pourquoi avoir pris la peine de préciser que le traité s'applique «y compris sur toutes les plateformes glaciaires»? Cette distinction semblait relever d'une volonté ferme ou du moins réelle de les distinguer des espaces maritime et terrestre. Il peut être également étonnant qu'aucune définition précise des notions de plateformes glaciaires n'ait été apportée

¹⁷ Voir en ce sens : DUPUY René-Jean, « Le Traité sur l'Antarctique », *Annuaire français de droit international*, 1960, vol. 6, pp. 111-132;

¹⁸ Traité de Washington, 1er décembre 1959, Traité sur le statut de l'Antarctique.

¹⁹ Il est intéressant de relever que la zone du Traité n'a pas simplement été déterminée sur le cercle polaire Antarctique mais plus au Nord pouvant ainsi englober l'ensemble de la Péninsule Antarctique ainsi que les îles environnantes comme les Îles Shetland du Sud.

dans le corps du traité. Tout comme la Convention de Montego Bay, c'est l'unique fois où le Traité va faire indirectement mention des glaces au travers de la notion de «plateformes glaciaires». Cette précision du Traité n'a pas manqué d'alimenter une partie de la doctrine sur le point de déterminer le statut juridique de ces espaces glacés.

Toutefois, il convient d'apporter plus de précisions sur la définition du terme «plateforme glaciaire» et plus largement des glaces à travers une catégorisation des différents types de glaces pouvant être recensés.

2. La nécessité d'une catégorisation des différentes glaces

La tentative de définition d'un statut juridique des glaces nécessite préalablement de s'attarder sur la classification et la catégorisation de celles-ci. Il apparaît qu'il n'existe pas un seul type de glaces. Ces dernières peuvent être bien différentes de par leur nature, leur origine ou encore leurs propriétés physiques. Néanmoins, il ne s'agit ici que de réaliser une tentative de catégorisation générale autour de deux catégories : les glaces dérivantes et les glaces contiguës au territoire terrestre. Cette catégorisation n'est en rien le reflet d'un quelconque consensus et peut être sujet à de nombreuses remarques et critiques.

2.1. Les glaces dérivantes

Les glaces dérivantes constituent l'une des «familles» de glaces qui peuvent intéresser le droit international. Très présentes dans les espaces polaires, elles constituent un obstacle majeur à la navigation maritime. Leurs caractéristiques et leur mobilité permettent de les différencier des glaces contiguës au territoire terrestre. De ce fait, il conviendra de relever que les tentatives de prise en compte de ces glaces dans les processus de délimitation restent peu convaincantes.

2.1.1. Caractéristiques générales des glaces dérivantes

Les glaces dérivantes peuvent être définies selon Laurent Lucchini comme les glaces provenant « soit de portions détachées des plateformes glaciaires - les icebergs - soit d'eau de mer gelée - le pack ou la banquise - et se rencontrent aussi bien dans l'Arctique qu'autour de l'Antarctique »²⁰. Si les deux types peuvent se différencier par leurs origines, les icebergs posent des problématiques singulières. Il convient ici d'aborder uniquement les glaces de banquise. La question des icebergs fera l'objet d'un développement ultérieur plus approfondi.

Ainsi, la banquise de mer est une couche de glace recouvrant les océans (Arctique ou Antarctique), un amas d'eau glacée formant des espaces pouvant s'étendre sur plusieurs millions de kilomètres carrés. L'épaisseur de cette banquise de mer varie entre 2 et 4 mètres selon la saison et les conditions météorologiques. Cela n'a donc aucune commune mesure avec l'épaisseur moyenne des plateformes glaciaires de l'Antarctique. A la différence des banquises côtières (glaces contiguës à la terre), les banquises de mer n'ont aucun ancrage à la terre ferme. Elles se forment et reposent ainsi uniquement sur la mer. De ce fait, il convient de noter que ces glaces « sont en mouvement continu, sous l'effet des vents et des courants marins »²¹. La superficie de cette banquise évolue également en fonction des saisons et des conditions météorologiques. Celle-ci connaît en effet une expansion importante durant l'hiver. Au contraire, durant la saison estivale, la mer sur laquelle repose cette banquise peut être partiellement libérée des glaces²². Ce phénomène tend à s'amplifier au fil des années, notamment en raison de l'impact du réchauffement climatique sur les milieux polaires. Ainsi, la région arctique pourrait être totalement libérée des glaces durant l'été avant 2050²³. Plusieurs scénarios semblent accrédi ter une disparition totale des glaces durant la saison estivale avant la fin du siècle²⁴. Toutefois, il convient d'indiquer qu'actuellement une partie de la banquise de mer est encore permanente tout au long de l'année. Ces espaces sont

²⁰ LUCCHINI Laurent, VOELCKEL Michel, *Droit de la mer: La mer et son droit. Les espaces maritimes*, Tome 1, Pedone, Paris, 1990. p. 454.

²¹ PHARAND Donat, « Les problèmes de droit international de l'Arctique », *Études internationales*, 1989, vol. 20 (1), pp. 131–164.

²² Selon le Danish Meteorological Institute, la banquise arctique s'étend sur un espace variant entre 5 et 15 millions de kilomètres carrés. La banquise tend à évoluer en fonction des périodes de l'année et connaît un phénomène d'expansion et de récession au fil des saisons.

²³ BUNZEL Felix, NOTZ Dirk, & PEDERSEN Leif Toudal, « Retrievals of Arctic sea-ice volume and its trend significantly affected by interannual snow variability », *Geophysical Research Letters*, 2018, n°45, pp. 751–759.

²⁴ Voir document 1 en annexe.

particulièrement importants en ce qu'ils représentent des enjeux primordiaux d'un point de vue environnemental et stratégique.

2.1.2. Caractéristiques juridiques de son support

S'il est admis que la banquise de mer est la mer à l'état solide, la question du statut juridique de cette dernière mérite toutefois d'être posée. En effet, certains auteurs s'interrogent sur le statut juridique à accorder à cet espace. La navigation des navires, caractéristique principale des espaces maritimes, y étant fortement perturbée voire parfois impossible du fait de l'importante présence de glaces, la banquise de mer peut-elle se voir accorder le même statut juridique que les espaces maritimes? De plus, dans le cas de l'Arctique, une partie de ces glaces est, comme il a été indiqué, encore permanents tout au long de l'année et perturbe ainsi la navigation des navires de manière continue.

La solution d'une assimilation de la banquise de mer à l'espace maritime est aujourd'hui celle qui est retenue. En effet, d'une part, les arguments liés à la navigation ne semblent plus être d'actualité du fait des progrès techniques en matière de navigation: en surface avec un brise-glace ou sous la glace à l'aide d'un sous-marin, du fait aussi de la diminution progressive des glaces de mer, favorisant cette navigation. Pour certains auteurs, le doute n'est pas permis, la banquise de mer est ainsi nécessairement un espace maritime à l'image de Jean-Paul Pancraccio qui définit la banquise de l'Arctique supérieur comme étant « la mer elle-même qui simplement change de nature et de consistance de l'été à l'hiver et de l'hiver à l'été »²⁵. Il est donc admis que la banquise de mer étant simplement de l'eau sous un autre état, elle « demeure juridiquement ce qu'elle est physiquement, c'est-à-dire tout simplement de l'eau solidifiée. Son statut est alors déterminé par celui de son « support », terre ou mer»²⁶. Cette position sur la banquise de mer ne semble plus aujourd'hui poser de difficultés, les Etats ayant admis l'impossibilité d'une assimilation des banquises de mer à de la terre. Bien qu'il ait pu être avancé la proposition d'un régime juridique particulier,

²⁵ PANCRACCIO Jean Paul, *Droit de la mer*; Dalloz, Paris, 2010, 520 pages.

²⁶ QUILLERE-MAJZOUB Fabienne, « Glaces polaires et icebergs : quid juris gentium ? », *Annuaire français de droit international*, 2006, volume 52, pp. 432-454.

notamment pour améliorer la préservation de cet espace²⁷, le cas particulier de l'Arctique ne laisse aucun doute sur le fait qu'il n'est accordé aucun statut à cette région du monde.

Toutefois, la situation juridique des glaces contiguës à l'espace terrestre soulève d'autres questions quant à la qualification de son statut juridique.

2.2. Les glaces contiguës au territoire terrestre

Le terme de glaces contiguës désigne l'ensemble des glaces qui possède un lien physique et continu avec le territoire terrestre. Néanmoins, cette notion ne se rapporte à aucune réalité juridique et n'est pas admise par l'ensemble de la doctrine. Si la notion peut être lourde de sens, et parfois employée en soutien de positions étatiques, il faut, dans le présent mémoire, uniquement concevoir l'emploi de cette notion par opposition à celle de glaces dérivantes. Il conviendra donc nécessairement d'étudier les caractéristiques générales de ces glaces contiguës au territoire terrestre ainsi que les difficultés juridiques soulevées par ces glaces.

2.2.1. Caractéristiques générales des glaces contiguës

A la différence des banquises de mer, les glaces contiguës ont un ancrage à la terre ferme. Plusieurs types de glaces contiguës existent, il peut s'agir de banquises côtières qui est la mer glacée attachée au territoire ou de glaciers qui se forment sur la terre pour ensuite s'étendre sur l'espace maritime.

Les premières, les banquises côtières, présentent les mêmes caractéristiques que les banquises de mer. Il s'agit donc simplement d'une couche d'eau de mer glacée qui ne possède aucun ancrage réel à la terre ferme. Tout comme les banquises de mer, elles sont issues de la congélation de l'eau de mer et non d'un essor d'un glacier terrestre sur l'espace maritime. Elles sont saisonnières et ne sont donc reliées à la côte qu'une partie de l'année seulement.

²⁷ KAUFMANN Sven, « L'océan arctique et la coopération intergouvernementale non contraignante, un défi pour la protection internationale de l'environnement », *Revue Juridique de l'Environnement*, 2010, numéro 4, pp. 627-641.

Tout comme les glaces de mer, elles ne disposent pas d'un ancrage sur le lit de mer. Il pourrait être tenté de les définir comme des glaces dérivantes ne dérivant pas. D'un point de vue strictement physique, il pourrait d'ailleurs être considéré comme abusif de les rattacher à la catégorie des glaces contiguës au domaine terrestre. C'est toutefois ici le choix réalisé. Néanmoins, la présente étude ne s'intéresse pas à cette catégorie de glaces et se concentre sur la seconde catégorie.

Les secondes glaces présentent des caractéristiques plus intéressantes. Ce sont des glaces terrestres, constituées d'eau douce, issues de l'entassement de couches de neige et qui sous leur propre poids vont connaître un phénomène d'expansion horizontale. Les *inlandsis*, glaciers de taille supérieure à 50 000km² ne se trouvent qu'au Groenland et en Antarctique. L'intérêt que présente le glacier va résider dans l'expansion des glaces sur l'espace maritime. Ce débordement sur la mer va alors créer des plateformes de glaces, des étendues de glaces suffisamment épaisses²⁸ et stables pour que la distinction entre l'espace terrestre et l'espace maritime devienne difficile à opérer.

Les plateformes de glaces les plus importantes se situent en Antarctique dans la mer de Ross et dans la mer de Weddell. Les superficies imposantes de ces barrières de glaces fondent les questions autour de l'influence de ces étendues glacées sur la délimitation des espaces maritimes. Les hypothèses d'une prise en compte des barrières de glaces dans le tracé des lignes de bases peuvent en effet modifier de manière conséquente l'emplacement des différents espaces maritimes.

2.2.2. Les difficultés juridiques des glaces contiguës

Il semble donc apparaître une première difficulté juridique directement liée aux particularités physiques des plateformes glaciaires ou barrières de glaces (les deux termes seront employés indistinctement). Les barrières de glaces présentent la difficulté et la particularité de se situer sur deux espaces juridiques. A la fois sur le territoire terrestre et maritime, la difficulté est de discerner si elles peuvent être rattachées à l'un ou l'autre de ces

²⁸ Il n'est pas rare que les plateformes glaciaires atteignent en Antarctique plusieurs centaines de mètres d'épaisseur.

deux espaces. Bien que les barrières de glaces présentent des caractéristiques se rapprochant à la fois de l'espace terrestre, par leur stabilité et leur permanence et à la fois à l'espace maritime par leur nature même, il ne semble pas qu'elles puissent faire l'objet d'une classification aussi précise. La question semble plus compliquée et d'aucuns considèrent que les barrières de glaces ne peuvent être rattachées à aucune de ces deux catégories²⁹. Selon Machowski, la principale explication tiendrait en ce que les barrières de glaces, par leur stabilité et leur différences physiques notoires avec l'espace maritime, ne peuvent être considérées comme des espaces maritimes. Mais l'auteur reste toutefois prudent sur une assimilation de ces glaces à de la terre, rappelant que bien qu'une partie soit rattachée à la terre voire au lit de mer, une autre grande partie de ces mêmes glaces flotte en réalité sur l'eau. Une réponse semble sur ce point difficile à apporter.

C'est donc ici toute la difficulté du raisonnement qui apparaît: une assimilation des barrières de glace à l'espace terrestre indiquerait donc que les barrières de glaces ou autres glaces contiguës à la terre seraient alors prises en compte dans le tracé des lignes de base³⁰. Les laines de basse mer seraient alors situées à l'extrémité du glacier. Cette assimilation des glaces permanentes à la terre fut la position adoptée par la Russie au début du XXe siècle. Considérant en effet que la glace était suffisamment stable et permanente pour être assimilée au territoire terrestre³¹, la Russie mesurait la largeur de mer territoriale à partir des extrémités des glaciers³². Toutefois, cette position, critiquable et critiquée, fut abandonnée par la suite.

En revanche, une assimilation de ces mêmes glaces à l'espace maritime signifie que les lignes de base seront alors situées sous la glace³³. Une partie de la mer territoriale ou des espaces maritimes déterminés en fonction de cette délimitation ne serait pas navigable, car bloquée par les glaces. Il apparaît alors qu'un État qui retient cette position verrait alors une partie de l'étendue de sa mer territoriale « amputée » par les glaces. C'est pourtant la position actuellement majoritaire, pour ne pas dire unanime.

²⁹ MACHOWSKI Jan, « Legal Status of Polar Ice », *Państwo i Prawo*, 1959, vol. 8, pp. 381-391.

³⁰ MCKITTERICK, « The Validity of Territorial and Other Claims in Polar Regions », *Journal of Comparative Legislation and International Law*, 1939, vol. 21, p. 27.

³¹ *ibid.*

³² LAKHTINE W., « Rights over the Arctic », *The American Journal of International Law*, 1930, vol. 24, no. 4, pp. 703-717

³³ BEURIER Jean-Pierre, « Le droit de la mer dans l'Antarctique », *Revue Juridique de l'Environnement*, 1989, n°1, pp. 5-16.

De la position adoptée va donc dépendre dans certains cas, une part importante des espaces maritimes d'un État.

Conclusion de la Section 1.

Il a pu être constaté que les glaces souffraient en droit international de l'absence d'un statut juridique et d'une classification stricte selon leur nature et leurs caractéristiques. Le premier point marquant de cette étude est le flou entourant la notion des glaces. Si celles-ci désignent des objets connus par le plus grand nombre, il semble qu'elles soient tout à fait ignorées d'une partie du droit international public. Aucune convention spécifique ne leur est dédiée et les États n'ont que peu abordé la problématique. La localisation restreinte des glaces et les enjeux liés au réchauffement climatique participent certainement à limiter ce débat. De timides mentions des glaces sont toutefois à relever dans la Convention de Montego Bay et dans le traité sur l'Antarctique ainsi que dans la jurisprudence de la Cour internationale de Justice sans pour autant apporter de réponse aux problématiques soulevées.

Il a été vu la différence de nature entre les glaces dérivantes, banquise de mer de faible épaisseur, ne possédant aucune attache au territoire terrestre et les plateformes glaciaires qui constituent la forme la plus remarquable des glaces contiguës au territoire terrestre. Si cette première approche permet de comprendre les enjeux autour d'un hypothétique statut juridique des glaces, il convient désormais d'étudier l'influence que peuvent exercer les glaces dans les processus de délimitation des espaces maritimes.

Section 2. L'influence théorique des glaces sur la délimitation des espaces maritimes

Il convient dans cette présente section d'approfondir la possibilité de reconnaître une influence des glaces sur les processus de délimitations. Le développement de cette section aura en effet pour but de comprendre si la présence de glaces le long des côtes d'un État peut alors fonder ce dernier à tracer des lignes de base en considération des glaces. Il sera nécessaire d'étudier plus en détail les outils juridiques proposés par la CNUDM et les méthodes de délimitations des espaces maritimes. Il conviendra ensuite d'étudier si ces méthodes semblent adaptées à la présence de glaces contiguës au territoire terrestre ainsi que les problématiques pouvant apparaître.

1. Le critère de la permanence dans l'étude de l'influence des glaces

Il s'agit dans la présente partie de mettre en lumière l'importance des critères de permanence. Il y a tout d'abord la question entourant la permanence des lignes de base, plus particulièrement des lignes de base droites dont l'utilisation est prévue par la CNUDM. Il s'agit ensuite de considérer la permanence des glaces. Si le sujet a déjà été succinctement abordé dans la première section, il est nécessaire de le développer ici.

1.1. La permanence des lignes de base

La question de la permanence des lignes de base dans la détermination des espaces maritimes est primordiale. A partir de cette ligne de base vont être fixés les espaces maritimes énoncés dans la Convention de Montego Bay. Cette convention propose aux Etats de tracer des lignes de base normales lorsqu'aucune difficulté n'apparaît ou des lignes de bases droites pour répondre à un besoin d'adapter celles-ci à une caractéristique naturelle de la côte.

1.1.1. La ligne de base normale

Les lignes de base sont les lignes de délimitation du territoire terrestre d'un État avec sa mer territoriale. Elles sont fixées unilatéralement par l'État. La méthode traditionnelle de tracé d'une ligne de base est fixée par la CNUDM. La convention vient en effet préciser en son article 5 le procédé de fixation des lignes de base normale.

Sauf disposition contraire de la Convention, la ligne de base normale à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer le long de la côte, telle qu'elle est indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l'État côtier.

Cet article de la CNUDM ne s'écarte pas de sa version initiale dans l'article 3 de la Convention de Genève³⁴ qui fixait déjà le tracé de ligne de base normale sur la laisse de basse mer. Bien qu'il ne semble pas exister de définition uniforme de cette notion³⁵, la laisse de basse mer peut toutefois être définie comme le point où se retire la mer lors des marées les plus fortes. La définition que retient la France de cette notion de laisse de basse mer est la suivante: « La laisse de basse mer est l'intersection du rivage avec le plan d'eau de la marée la plus basse et correspond approximativement sur une carte marine au niveau de référence de la carte »³⁶. L'intérêt de cette laisse de basse mer est qu'elle tient compte des mouvements naturels des marées³⁷ et doit, hors phénomènes météorologiques exceptionnels et particularités géographiques, faire coïncider les espaces de mer territoriale avec un espace maritime submergé. Son existence est un fait qui ne peut souffrir de l'absence de son tracé officiel par les autorités étatiques³⁸.

³⁴ Convention de Genève, 29 avril 1958, Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë.

³⁵ VOELCKEL Michel, « Les lignes de base dans la Convention de Genève sur la mer territoriale », *Annuaire français de droit international*, 1973, vol. 19, pp. 820-836.

³⁶ Cette définition provient du site officiel du secrétariat général de la mer et de son portail des limites maritimes, disponible à l'adresse suivante:

<https://limitesmaritimes.gouv.fr/pour-en-savoir-plus/les-methodes-de-delimitation-des-espaces-maritimes-francais>

³⁷ SOHNLE Jochen, « Le droit international de la mer au défi des mouvements : de la pertinence normative des flux et dynamiques », *Revue juridique de l'environnement*, 2019, vol. 4, pp. 243-254.

³⁸ Examen des dispositions relatives aux lignes de base dans la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Bureau des affaires maritimes et du droit de la mer des Nations Unies, New-York, 1989.

C'est donc sur cette laisse de basse mer que va être déterminée la ligne de base normale. La ligne de base va permettre de déterminer successivement la mer territoriale, la zone contiguë ainsi que la zone économique exclusive. Le tracé des lignes de base, loin d'être une simple formalité, revêt donc une importance particulière et peut représenter d'importants enjeux économiques et stratégiques pour les Etats.

Les glaces contiguës au territoire terrestre constituent une difficulté notamment à l'utilisation de la laisse de basse mer comme prise d'ancrage de la ligne de base normale. Il apparaît en effet difficile d'identifier la laisse de basse mer "réelle" en présence de larges glaces contiguës au territoire terrestre. De plus, la présence des glaces ainsi que la situation géographique des pôles perturbent ces phénomènes³⁹. Toutefois, certains Etats ont choisi cette option lors des relevés hydrographiques permettant de déterminer les lignes de base. C'est le cas notamment du Danemark à plusieurs endroits de la côte groenlandaise⁴⁰.

Au-delà des lignes de base normales, d'autres solutions juridiques, comme le recours à la ligne de base droite, apparaissent plus adaptées pour prendre en compte la présence des glaces contiguës au territoire terrestre.

1.1.2. Les lignes de base droites

Les lignes de base droites sont un instrument juridique qui permet lorsque la côte ne permet pas de déterminer la laisse de basse mer de tirer des lignes de bases en fonction de points raisonnablement placés le long de la côte. Il s'agit donc d'une ligne artificielle. L'article 7§1 de la CNUDM pose le principe de l'emploi de la méthode des lignes de base droites.

Là où la côte est profondément échancrée et découpée, ou s'il existe un chapelet d'îles le long de la côte, à proximité immédiate de celle-ci, la méthode des lignes de base droites reliant des points appropriés peut être employée

³⁹ ROUCH Jules Alfred Pierre, « Les marées des mers polaires », *Annales de Géographie*, 1928, t. 37, n°208, pp. 366-369.

⁴⁰ Les experts se sont alors appuyés sur des mesures obtenues à l'aide d'ondes électromagnétiques, des connaissances géographiques et de photos satellites des côtes groenlandaises pour déterminer la laisse de basse mer sous la glace.

pour tracer la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale.

Une approche plus intéressante se retrouve dans la lettre du paragraphe 2 indiquant que l'emploi de lignes de base droites est possible sur une côte « extrêmement instable en raison d'un delta et d'autres caractéristiques naturelles »⁴¹. Pour en faire une application au sujet de l'étude, si le caractère instable des glaces contiguës peut être parfois retenu (cf. La partie sur la stabilité des glaces), alors l'emploi de la méthode des lignes de bases droites le long des côtes pourrait être envisagé⁴². Toutefois, l'article fait ici référence à la côte, et ne distingue pas si celle-ci peut être placée sur le rebord extérieur d'une plateforme glaciaire par exemple. Il est plutôt entendu que cette notion de côte se rattache à la limite du territoire terrestre le séparant du territoire maritime, excluant par définition le rebord d'un glacier.

De plus, l'instabilité de cette côte doit résulter de la présence d'un delta (possibilité qui peut être ici exclue) et de « d'autres caractéristiques naturelles ». Dans une première lecture, il pourrait être admis que la présence de glaces contiguës comme d'épaisses plateformes glaciaires pourrait être considérée comme des « caractéristiques naturelles ». Néanmoins, après relecture de cet article 7§2, les caractéristiques naturelles semblent se rattacher à la présence d'un delta⁴³. Il ressort de l'étude de cet article que les rédacteurs ne semblaient pas entendre le terme « caractéristiques naturelles » comme pouvant se rapporter aux glaces contiguës. Dans le cas contraire, l'instabilité de la côte pourrait ici justifier amplement le recours à la délimitation avec une ligne de base droite. Certains auteurs estiment d'ailleurs qu'il s'agit de la solution la plus adaptée à la présence de glaces contiguës⁴⁴.

⁴¹ Convention de Montego Bay, 10 décembre 1982, Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, article 7§1.

⁴² MANGONE G.J, « The Legal Status of Ice in International Law », *Antarctic Challenge*, 1987, pp. 371-388.

⁴³ Il peut être intéressant de relever que la rédaction de l'article 7§2 énonce « la présence d'un delta et d'autres caractéristiques naturelles ». L'usage de la conjonction de coordination « et » semble ici indiquer que les caractéristiques naturelles se rapportent à des caractéristiques découlant de la présence d'un delta.

⁴⁴ JOYNER C. Christopher, « Ice-Covered Regions in International Law », *Natural Resources Journal*, 1991, n°31, pp. 213-242.

Il pourrait ainsi être envisagé une adaptation de la position de la Cour dans l'affaire des pêcheries⁴⁵ à l'hypothèse d'une côte bordée de glaces contiguës. La Cour avait retenu dans cet arrêt que le chapelet d'îles au large de la côte norvégienne, qui était au centre du problème de délimitation avec le Royaume-Uni, formait « un tout avec la terre ferme », si bien qu'il convenait de tracer les lignes de base le long de la limite extérieure de ces îles. La Cour a retenu alors la technique des lignes de base droites. Une transposition de cette solution à une enveloppe de glaces contiguës pourrait être envisagée en ce que la situation n'est pas très éloignée. La glace, comme le chapelet d'îles, pourrait être envisagée comme un « tout ». Il peut être ainsi estimé que si la solution a été retenue pour des îles séparées et éparées, elle pourrait l'être tout autant pour des plateformes glaciaires compactes et épaisses solidement ancrées au territoire terrestre.

Cette transposition de la position de la Cour peut paraître séduisante, elle entraîne toutefois plusieurs difficultés. Tout d'abord, les lignes de base droites relient des points appropriés « choisis le long de la laisse de basse mer la plus avancée ». En retenant cette technique, les difficultés de détermination des lasses de basse mer demeurent. De plus, il est important de rappeler que le tracé des lignes de base droites, ne « doit pas s'écarter sensiblement de la direction générale de la côte »⁴⁶. En retenant cette technique des lignes de base droites, les glaces contiguës seront donc assimilables à une côte. Or, il a été indiqué précédemment que rien n'indique qu'il puisse être possible de réaliser cette assimilation.

En revanche, il peut être appuyé que l'article 7§3 de la CNUDM nécessite que les eaux situées dans la limite des lignes de base « doivent être suffisamment liées au domaine terrestre ». Il apparaît difficile de reprocher aux glaces de ne pas répondre à cette condition. Cela emporte toutefois la qualification des glaces contiguës comme un espace maritime, excluant ainsi ces dernières de la catégorie du « domaine terrestre ». Cette position peut être entendue voir retenue. Il apparaît toutefois que dans certaines situations, les glaces contiguës ne présentent pas les caractéristiques nécessaires pour être assimilables au territoire terrestre ou pour « être suffisamment liées au domaine terrestre »⁴⁷. C'est le cas notamment, lors de la

⁴⁵ CIJ, *Affaire des pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège)*, arrêt, 18 décembre 1951, *Recueil* 1951, p. 116.

⁴⁶ Convention de Montego Bay, 10 décembre 1982, Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, article 7§3.

⁴⁷ Ibid.

présence de glaces dérivantes contiguës au territoire terrestre, c'est-à-dire le cas précis des banquises côtières⁴⁸.

Cette approche renvoie donc à la problématique de la permanence des glaces pour une possible assimilation au territoire terrestre.

1.2. Le critère de la permanence des glaces

La catégorisation des glaces réalisée dans la première section du présent chapitre a permis de mettre en lumière la permanence de certaines catégories de glaces. Cette permanence se traduit à la fois par son ancrage ou son rattachement au territoire terrestre mais également par la nature même de certaines glaces.

1.2.1. Critère de rattachement au territoire

L'interrogation sur la permanence des glaces se rapporte bien naturellement à celle de la permanence et de la stabilité des frontières. Les frontières et *a fortiori* les délimitations maritimes viennent définir l'étendue du territoire national d'un État. C'est sur l'ensemble de ce territoire que va pouvoir être appliquée la souveraineté de l'État qui le possède. La question de la prise en compte ou non des glaces contiguës au territoire terrestre n'est pas sans intérêt. Si la question du statut juridique des glaces peut paraître secondaire au regard de ce qui a été vu dans la première section, elle cache en réalité une situation juridique plus complexe.

Il est ici possible d'entrevoir deux possibilités. Soit il est considéré que les plateformes glaciaires, particulièrement celles de l'Antarctique, sont permanentes. Cette hypothèse s'explique par le fait que les plateformes sont vieilles de plusieurs milliers d'années⁴⁹ et ne connaissent en réalité que peu de changement en comparaison des glaces

⁴⁸ MOLDE Jørgen, « The Status of Ice in International Law », *Nordic Journal of International Law*, 1982, vol. 51(1), pp. 164-178.

⁴⁹ LORIEUS Claude, *Les glaces de l'Antarctique*, Editions Odile Jacob, 1991, Paris, France, 301 pages.

saisonniers. Alors la permanence ne fait aucun doute. Soit il est considéré que les glaces, peu importe leur état, ne sont qu'une forme de l'espace maritime qui ne peut se voir reconnaître la même permanence qu'un espace terrestre. La nature même de la glace, particulièrement instable, sujette à la fonte ou aux effondrements, interdirait de lui reconnaître le même degré de permanence que l'espace terrestre⁵⁰.

Il apparaît nécessaire de s'interroger sur la stabilité et la permanence des glaces afin de déterminer si ces dernières peuvent être un support pour le tracé des lignes de base. La question doit sans aucun doute être posée de la sorte. S'il a été vu dans la précédente partie l'étude même des délimitations, il semble pertinent de s'interroger en premier sur la stabilité des glaces avant de se pencher sur la stabilité des délimitations. Bien que « si les frontières n'étaient pas définitives et stables, c'est l'existence même du territoire qui serait remise en cause »⁵¹, ce n'est pas ici le tracé des lignes de base ou la détermination d'un espace maritime qui va permettre d'accorder une quelconque permanence au territoire terrestre mais en réalité bien le contraire.

C'est donc ici ce lien entre la permanence des glaces et la permanence des lignes de bases et *a fortiori* de l'ensemble des délimitations maritimes qu'il convient de mettre en lumière.

1.2.2. La quasi-permanence des glaces

Le critère de rattachement au territoire est donc directement lié au critère de la permanence des glaces. Il est admis que l'affirmation de la souveraineté d'un État sur un territoire terrestre répond nécessairement à une condition de permanence de cet espace. Il convient d'emblée d'exclure du champ d'étude les glaces de mer, déjà abordées. Ces dernières se forment de la glaciation de la mer et s'y reposent. Leurs mobilités et leurs instabilités excluent de fait la capacité de leur voir reconnaître une permanence. Si les glaces

⁵⁰ WATTS Arthur, *International law and the Antarctic treaty system*, Grotius Publications, 1992, Cambridge, 469 pages.

⁵¹ PROTIERE Guillaume, « Espace et territoire dans la jurisprudence de la Cour internationale de Justice », *Espaces du droit et droits des espaces*, 2008, Lyon, France. p. 121-135.

de mer ne semblent pas posséder une stabilité suffisante pour pouvoir entrer dans le champ de l'analyse, la question semble toutefois de mise concernant les glaces contiguës au territoire terrestre.

L'idée donc de la stabilité des glaces vient se coupler à celle de la permanence. Une prise en compte des glaces dans le système de délimitation juridique des espaces maritimes ne peut effectivement être envisagée qu'en présence de glace permanentes. Il est donc essentiel de s'interroger sur le caractère permanent ou non des glaces⁵². Il pourrait être difficilement envisageable de reconnaître une assimilation à un territoire terrestre de glaces saisonnières qui ne seraient présentes que quelques mois dans l'année.

Ainsi la distinction entre les glaces permanentes ou non permanentes a emporté un lot important d'analyses. Pour certains auteurs, la permanence est le critère essentiel d'un possible rattachement des glaces contiguës à la terre⁵³. Des glaces suffisamment stables et permanentes pourraient être prises en compte dans le processus de délimitation des espaces maritimes.

Les barrières de glace de l'Antarctique semblent répondre à ce critère de la permanence, avec toutefois plusieurs réserves. Le phénomène de la fonte des glaces qui pourrait s'accroître dans les prochaines décennies remet nécessairement en cause cette idée de la permanence des glaces. Ce même phénomène de réchauffement pourrait entraîner un accroissement des vêlages de glaciers. Le critère de permanence peut-il continuer à être reconnu à un espace en proie à une réduction de sa superficie au fil des années? Si le phénomène ne connaît pour l'instant en Antarctique que peu de répercussions (en comparaison des grandes modifications que connaît la région polaire Arctique), celui-ci pourrait s'accroître dans les années à venir. S'il peut être opposé à cette quasi-permanence des glaces la permanence reconnue aux territoires terrestres, doit-il être rappelé que ces mêmes territoires sont soumis au phénomène de la montée des eaux ou encore phénomène de

⁵²JOYNER C. Christopher, « Ice-Covered Regions in International Law », *Natural Resources Journal*, 1991, n°31, pp. 213-242.

⁵³DOLLOT René, « Le problème de la souveraineté des pôles », *Revue Générale de Droit International Public*, 1909, Vol. 16, pp. 649-660.

l'érosion des côtes ? La permanence du territoire terrestre ou des glaces dans le temps et dans l'espace peut donc faire l'objet de plusieurs interprétations et lectures possibles.

2. La difficulté quant à l'influence des glaces sur la délimitation des espaces maritimes

La présence des glaces contiguës au territoire terrestre présente plusieurs difficultés quant à la détermination ou le tracé des lignes de base. La présence de glaces a pu en effet poser des difficultés techniques pour déterminer les lignes de base. Certaines glaces ont également pu intéresser et questionner sur le statut juridique à leur attribuer. Face à tous ces doutes, une partie de la doctrine a su apporter plusieurs éléments de réponses pour faire face à ces difficultés.

2.1. Une double difficulté

La première difficulté historique résidait dans l'impossibilité de déterminer la séparation de l'espace terrestre de l'espace maritime lorsque celui-ci se situait sous une couche de glace. Par la suite, une autre difficulté, plus juridique, était de déterminer le statut juridique à accorder à ces espaces de glaces.

2.1.1. Quant à la détermination initiale des lignes de base

L'idée peut paraître surprenante ou même désuète, toutefois les difficultés de détermination des lignes de base en raison de la présence de glaces contiguës a initialement représenté une réelle difficulté. Si la présence de ces glaces interroge sur leur prise en compte ou non dans le processus de détermination, cette présence interroge également sur la localisation de la limite extérieure du territoire terrestre lorsque celle-ci se situe sous une épaisse couche de glaces. Cette difficulté trouve son sens notamment lors de la présence de barrières de glace.

La difficulté à déterminer avec exactitude l'endroit où commence l'espace maritime et se termine l'espace terrestre va entraîner tout naturellement une difficulté pour tracer les lignes de bases. Ces dernières doivent suivre la côte au regard des articles 5 et 7 de la convention de Montego Bay. Cela fut un moment une difficulté rencontrée dans le passé⁵⁴. Désormais les techniques modernes permettent de déterminer avec précision la côte d'un espace terrestre.

L'exemple dans le domaine est le Danemark qui a entrepris en 2004 de modifier les lignes de base du Groenland suite à l'entrée en vigueur de la Convention de Montego Bay le 16 novembre 2004. Le Danemark a donc modifié ses lignes de base⁵⁵ avec l'aide de l'Agence spatiale danoise (DTU Space) en s'appuyant sur les anciennes lignes de base connues et des estimations fournies par des photos électromagnétiques et satellites. Cette combinaison de méthodes a permis au Danemark de déterminer avec précision la position des côtes et donc de modifier certaines lignes de base. Cela met également en lumière la position danoise sur la question du Groenland. Le Danemark ne prend donc pas en considération la présence de glaces le long des côtes dans les processus de délimitation des espaces maritimes et dans le tracé des lignes de base. Certains auteurs ont pourtant plaidé pour une prise en compte de certains glaciers du Groenland comme le *Flade Isblink* au nord-est du territoire⁵⁶. Cela n'est pas le cas au regard des cartes fournies par l'État danois.

On comprend donc que cette difficulté initiale de déterminer l'emplacement de l'espace terrestre sous une épaisse couche de glace tend à disparaître avec l'évolution des outils de mesures et des technologies.

⁵⁴ ROTHWELL Donald, « The Law of the Sea and the Antarctic Treaty System: Rougher Seas Ahead for the Southern Ocean? », in JABOUR-GREEN Julia, *The Antarctic: Past, Present and Future*, Antarctic CRC Research Report n°28, Hobart, 2002, pp.113-125

⁵⁵ Royal Decree on Amendment of Royal Decree on Delimitation of the Territorial Waters of Greenland, 15 October 2004

⁵⁶ MOLDE Jørgen, « The Status of Ice in International Law », *Nordic Journal of International Law*, 1982, vol. 51(1), pp. 164-178.

2.1.2. Quant à la nature même de la glace

Il apparaît nécessaire de s'interroger sur le statut juridique à accorder aux glaces contiguës au territoire terrestre. Ces glaces se trouvent à la frontière entre l'espace maritime et l'espace terrestre. Très naturellement, l'interrogation autour du statut juridique à accorder à ces glaces a pu émerger dans la doctrine. Certains estiment que les glaces ne peuvent se voir reconnaître un statut juridique différent de celui de l'espace qui en est son support⁵⁷. Cette solution peut être entendue lorsqu'il s'agit de déterminer le statut des glaces de mer mais semble difficilement acceptable concernant les glaces contiguës permanentes.

Les glaces permanentes et contiguës se rapprochent à la fois des espaces terrestres par leur relative permanence mais également des espaces maritimes par leurs caractéristiques physiques. Elles empruntent à ces deux catégories des spécificités qui rendent impossible, ou du moins difficile de les ranger dans l'une ou l'autre. Alors si ces glaces ne sont ni de la terre, ni de la mer, ou sans doute un peu des deux à la fois, ne serait-il pas opportun de leur accorder un statut juridique spécifique? C'est effectivement l'opinion avancée par plusieurs auteurs qui estiment qu'un statut *sui generis* doit pouvoir leur être accordé⁵⁸. L'idée est de répondre à la question juridique du statut de ces glaces en créant une catégorie nouvelle à mi-chemin entre l'espace terrestre et maritime. L'intérêt de ce statut *sui generis* réside dans le fait qu'il permettrait aux Etats de former des prétentions territoriales sur ces territoires glacés⁵⁹. On comprend ainsi que l'intérêt de ce statut ne réside pas uniquement dans la résolution d'un problème juridique. Il serait un outil à la disposition de certains Etats pour étendre leur souveraineté territoriale sur ces étendues glacées contiguës au territoire terrestre. Il est aisément imaginable qu'un tel statut juridique accordé aux glaces contiguës réglerait la question de la délimitation. Les lignes de base seraient déterminées en suivant la côte formée par la limite extérieure des barrières de glace de telle sorte que les espaces maritimes, et notamment la mer territoriale, ne soient pas perturbés par la présence de plateformes glaciaires contiguës à l'espace terrestre.

⁵⁷ QUILLERE-MAJZOUB Fabienne, « Glaces polaires et icebergs : quid juris gentium ? », *Annuaire français de droit international*, 2006, volume 52, pp. 432-454.

⁵⁸ JOYNER C. Christopher, « The Exclusive Economic Zone and Antarctica: The Dilemmas of Non-Sovereign Jurisdiction », *Ocean development and international law*, 1988 vol. pp. 69-92.

⁵⁹ AUBURN F. M., *Antarctic law and politics*, Indiana University Press, 1987, 361 pages, p.126.

L'intérêt est également de doter les glaces contiguës au territoire terrestre d'un statut *sui generis* transitoire. Les glaces contiguës présentent en effet des caractéristiques pouvant les rapprocher de l'espace terrestre mais elles peuvent également être analysées comme des espaces maritimes "en devenir". En constante mutation, la catégorisation de ces glaces comme un espace terrestre ou maritime apparaît trop rigide et ne reflète pas entièrement la réalité physique⁶⁰. La création d'un statut *sui generis* pour les glaces contiguës semble être une solution privilégiée pour répondre à l'exigence de la situation réelle.

2.2. Les solutions avancées

La question du statut juridique des glaces abordée précédemment semble apporter un début de réponse concernant la prise en compte des glaces dans la détermination des lignes de base. Il est nécessaire de s'intéresser aux différentes méthodes et techniques proposées par la doctrine pour répondre à cette situation. Il convient également de s'interroger sur le caractère mouvant des lignes de base, théorie avancée pour répondre à plusieurs difficultés en matière de délimitation des espaces maritimes.

2.2.1. Une prise en compte des glaces dans la détermination des lignes de base

La prise en compte des glaces apparaît donc possible dès lors qu'elles présentent les caractéristiques nécessaires notamment de permanence et de stabilité. Certains auteurs préconisent de déterminer simplement les lignes de base le long des façades extérieures des glaciers à l'image d'Alfred Van der Essen⁶¹, qui estime que cette solution est la plus appropriée:

La laisse de basse mer ne peut que se trouver sur la face extérieure des plates-formes glaciaires, celles-ci peuvent, certes subir des modifications mais il en va de même des rivages sablonneux ou rocheux de bien des côtes

⁶⁰ THEUTENBERG Bo Johnson, « The Arctic Law of the Sea », *Nordic Journal of International Law*, 1983, vol. 52, pp. 3-39.

⁶¹ VAN DER ESSEN Alfred., « L'Antarctique et le droit de la mer », *Revue iranienne des relations internationales*, 1975, n°5 1975/1976, p.97

Il est toutefois permis de douter de la pertinence de cet argument. Pour des raisons qui semblent évidentes, les modifications des plateformes glaciaires ne peuvent nullement être comparées à celles des rivages sablonneux ou rocheux. S'il ne peut être contredit que les côtes sont sujettes à l'érosion naturelle, ces dernières ne connaissent pas les modifications brutales et importantes des plateformes glaciaires. Il apparaît donc difficile de comparer les deux milieux à la lumière des modifications importantes que connaissent les glaces, en témoignent les récurrents vêlages d'icebergs qui se détachent des plateformes glaciaires. La partie consacrée aux glaces dérivantes traitera des modifications importantes et brutales que peuvent connaître les plateformes glaciaires.

D'autres auteurs ont cependant proposé une combinaison de techniques afin de déterminer les lignes de base. Celle-ci consisterait à déterminer la limite extérieure de la plateforme de glaces à un moment donné et de reculer celle-ci d'une distance arbitraire prenant en compte les relevés hydrographiques des récentes années passées. Ainsi, la ligne de base s'adapterait au changement saisonnier et constituerait une moyenne des données relevées⁶². Cependant, si cette combinaison a le mérite de prendre en compte les changements saisonniers des glaces, elle ne traduit la réalité géographique du terrain qu'une seule partie de l'année. De plus, cette combinaison de techniques prend ainsi en compte dans le calcul indistinctement les plateformes glaciaires et les banquises côtières qui ne possèdent pas les mêmes caractéristiques. Il convient toutefois de noter que le Secrétariat général de la mer confirme que la position française semble actuellement se conformer à celle du Bureau des affaires maritimes et du droit de la mer des Nations Unies sur la question⁶³ :

Dans certaines zones, il est impossible de déterminer la position de la laisse de basse mer naturelle, car celle-ci est en permanence recouverte de glaces. On a proposé qu'en pareil cas la limite extrême du glacier ou de la banquise soit substituée à la laisse de basse mer. Mais comme cette limite ne cesse de changer, on a également proposé que sa position soit déterminée d'après le levé hydrographique le plus récent (réalisé probablement par avion), ou que l'on calcule une position moyenne étalée sur une certaine période.

⁶²AUBURN F. M., *Antarctic law and politics*, Indiana University Press, 1987, 361 pages.

⁶³ Examen des dispositions relatives aux lignes de base dans la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Bureau des affaires maritimes et du droit de la mer des Nations Unies, New-York, 1989.

A la lecture de cet extrait, la position française oscille donc entre la possibilité de réaliser une moyenne des positions sur plusieurs années ou de prendre en compte les relevés hydrographiques les plus récents. Cette dernière technique pourrait être la plus efficace, facilitée par le développement de l'imagerie satellite rendant ces données de plus en plus précises. C'est en partie la technique retenue par plusieurs Etats, notamment le Canada ou encore la Norvège qui, depuis le début des années 2000, a entrepris un programme de surveillance des glaces par imagerie satellite.

Cette possibilité des Etats de modifier leurs lignes de base afin de s'adapter à une nouvelle situation géographique ou juridique vient nécessairement interroger sur le possible caractère mouvant de ces lignes.

2.2.2. La théorie des lignes de base mouvantes

Le caractère fixe des lignes de base semble important car le déplacement perpétuel des espaces maritimes pourrait créer un grand nombre de situations litigieuses au regard du droit international public. Toutefois, rien ne semble indiquer que les lignes de base ne peuvent pas se voir reconnaître un caractère mouvant. La lecture de l'article 7§2 de la convention de Montego Bay rappelle que les lignes de base « restent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées par l'État côtier conformément à la Convention »⁶⁴. Si cet article concerne les lignes de base droites, la détermination de l'ensemble des lignes de base relève d'une décision unilatérale d'un État. La possibilité semble donc être laissée aux Etats de pouvoir de manière unilatérale modifier le tracé d'une ligne de base droite afin de s'adapter à des changements, notamment géographiques.

La première remarque qui peut être faite, c'est que cette possibilité n'est pas laissée aux lignes de base normales. En tout cas, rien ne l'indique dans le corps de la CNUDM. En effet, l'article 5 ne propose aucunement aux Etats de pouvoir modifier le tracé de cette ligne. Il peut être expliqué par le fait que les lignes de base droites sont employées, notamment,

⁶⁴ Convention de Montego Bay, 10 décembre 1982, Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, article 7§2.

dans le cas de côte instable. Cette instabilité des côtes les exposerait à plus de modifications pour s'adapter à la réalité géographique. Il est en effet compréhensible qu'une côte qualifiée comme instable puisse au fil des années voir sa géographie considérablement modifiée par des événements naturels ou indirectement par l'activité humaine.

La seconde remarque est que la modification de la ligne de base droite doit être réalisée « conformément à la Convention » mais relève néanmoins de l'appréciation souveraine de l'État. Ainsi, c'est à ce dernier qu'il appartient de prendre les mesures nécessaires pour engager les modifications et le processus de « re-délimitation » des lignes de base droites. C'est en ce sens qu'il faut comprendre cette disposition : le processus qui permettra à un État de délimiter ses lignes de base déjà tracées devra se faire à nouveau en respect du droit de la CNUDM.

Ainsi, la possibilité pour un État de revenir sur le tracé d'une ligne de base met à mal la conception d'une rigidité des lignes de base. La nécessité première de voir reconnaître ce caractère mobile des lignes de base trouve son fondement dans le phénomène d'érosion des côtes et de montée des eaux. L'enjeu est de taille au vu des prévisions d'une élévation d'un niveau de la mer de près d'un mètre d'ici 2100⁶⁵. Toutefois, le droit international et la doctrine n'ont pas répondu à la question de savoir si l'État est tenu de modifier ses lignes de base lors d'une modification naturelle de sa côte⁶⁶ ou si c'est une faculté laissée à la discrétion de l'État⁶⁷. Si la mobilité des lignes de base présente l'avantage de s'adapter à la réalité géographique du terrain, elle présente également l'inconvénient d'accorder une mobilité aux différents espaces maritimes. Les lignes de base, normales ou droites, sont le point de départ des différents espaces maritimes et de souveraineté. En déplaçant les lignes de base initiales, les autres espaces maritimes suivent nécessairement. Les zones sont strictement délimitées, notamment par la Convention de Montego Bay. Il n'est donc pas possible d'imaginer l'option d'un agrandissement de ces zones en cas de recul des lignes de base. De

⁶⁵ GIEC/IPCC, Global warming of 1.5°C, SR1.5, 48th Session, Incheon, Republic of Korea, 6 October 2018

⁶⁶BUSH Signe Veierud, « Sea Level Rise and Shifting Maritime Limits: Stable Baselines as a Response to Unstable Coastlines », *Arctic Review on Law and Politics*, 2018, vol. 9, pp. 174–194.

⁶⁷ BLANCHETTE-SEGUIN Virginie, « Élévation du niveau de la mer et frontières maritimes : les États possèdent-ils des droits acquis sur leur territoire submergé ? », 2013, *Revue québécoise de droit international*, vol. 26.2, p. 1-21.

cette mobilité peut découler l'apparition hypothétique de litiges interétatiques dans le cas de chevauchement de souveraineté⁶⁸.

⁶⁸ Le chevauchement de souveraineté, particulièrement dans le cadre des délimitations maritimes, peuvent être la source de nombreux conflits, à l'image de la situation actuelle en mer de Chine ou encore des récents événements entre la Turquie et la Grèce en mer Egée.

Conclusion Section 2.

Les questions entourant l'influence possible des glaces dans les processus de délimitations maritimes ont été abordées dans cette section. Il apparaît que ces problématiques sont éminemment complexes et mobilisent de nombreuses connaissances issues de plusieurs disciplines. Les glaces contiguës au territoire terrestre, particulièrement les plateformes glaciaires, possèdent des caractéristiques qui semblent les rapprocher d'une étendue terrestre. Néanmoins, leur nature et leur composition empêchent pour autant de les assimiler totalement au domaine terrestre.

Si le droit international, dans la Convention de Montego Bay, propose plusieurs méthodes de délimitation des espaces maritimes, et plus particulièrement de tracé des lignes de base, celles-ci aussi ne semblent pas tout à fait correspondre au cas d'espèce. Le recours à la méthode des lignes de base droites apparaît comme étant la technique la plus adaptée mais se heurte à plusieurs obstacles.

Ainsi, l'influence des glaces dans les processus de délimitation semble pouvoir être possible dans la théorie dès lors que les conditions de permanence et de stabilité des glaces sont réunies. Cette approche pourrait néanmoins souffrir de nombreuses critiques et de positions ou avis contraires. Il convient de souligner que plusieurs difficultés subsistent toutefois, l'une d'entre elles étant bien naturellement de trouver la technique juridique la plus adaptée à cette situation, ce qu'il n'a pas été possible de déterminer dans la présente section achevée.

Chapitre second. Les spécificités juridiques des glaces en droit international public

Tout comme le premier chapitre, ce second chapitre comportera deux sections. La première section permettra de mettre en lumière la place principale des glaces dans les contentieux internationaux, notamment au travers du contentieux gelé sur le continent Antarctique. Il apparaît nécessaire de s'intéresser particulièrement au Traité sur l'Antarctique et au gel des prétentions territoriales des Etats parties et de l'influence de ce traité sur les questions de délimitation des espaces maritimes. Cette section sera aussi l'occasion de mener la réflexion autour de la question canadienne et de la position du Canada sur le passage du Nord-Ouest et de la présence importante de glaces dans cette région du monde.

La seconde section sera entièrement consacrée aux glaces dérivantes et particulièrement aux différentes théories et propositions de qualification des glaces dérivantes. Il s'agira dans cette section de s'interroger sur les possibilités d'assimilation ou de rapprochement des glaces dérivantes à des îles. Cette réflexion permettra de relever plusieurs interrogations sur le statut à accorder aux glaces dérivantes et d'envisager également l'hypothèse de l'impact de ces icebergs sur des espaces juridiques pré-déterminés.

Section 1 - Les glaces au centre de plusieurs contentieux internationaux

La situation des glaces dans les régions antarctique et arctique est depuis plusieurs années au centre de plusieurs contentieux interétatiques. La question des glaces est sous-jacente à la problématique du statut à accorder au continent antarctique et aux revendications étatiques de cet espace glacé et inhospitalier. La présence de glaces a également pu être un argument pour certains Etats afin d'étendre leur souveraineté sur des espaces maritimes à la faveur du Canada dans la zone polaire arctique. Les glaces représentent donc des intérêts particuliers pour les Etats en ce qu'elles peuvent renforcer ou conforter une position étatique sur la scène internationale.

1. La question des glaces en Antarctique

Le sujet des glaces en Antarctique et plus largement du continent antarctique est au centre d'une situation juridique et internationale particulière. Cette problématique doit être nécessairement abordée d'un point de vue historique et par la suite abordée d'une manière juridique afin de comprendre les enjeux et difficultés de ce continent.

1.1. Première approche de la situation du continent Antarctique

Il apparaît nécessaire pour saisir les enjeux du contentieux de délimitation en Antarctique et de l'étude des glaces de comprendre que l'Antarctique avant d'être internationalisé était un continent en proie aux revendications étatiques diverses. Si une analyse en détail de cette période historique n'apparaît pas nécessaire et sortirait du sujet de la présente étude, il est pourtant important de réaliser une première approche du continent Antarctique. Cette « course aux revendications » est un élément qui doit être relevé pour comprendre les circonstances dans lesquelles s'inscrit le traité sur l'Antarctique et la situation juridique actuelle.

1.1.1. Les premières revendications de souveraineté

Le continent antarctique a été et est encore une source inépuisable de revendications des Etats dits possessionnés. Il ne convient pas de réaliser ici un historique complet des expéditions et des découvertes successives réalisées du XVIIe jusqu'au XXe siècle. Toutefois, on peut situer la découverte du continent antarctique en 1820 par le navigateur britannique Nathaniel Palmer⁶⁹. Par la suite, plusieurs autres expéditions, à des fins économiques et scientifiques, furent réalisées. Au début du XXe siècle, le continent antarctique était relativement bien connu et cartographié. Le développement des techniques modernes (comme par exemple la machine à vapeur ou encore la photographie) ont rendu les expéditions moins coûteuses, moins dangereuses et plus efficaces⁷⁰.

A partir du XXe siècle, plusieurs États vont revendiquer des droits souverains sur des espaces du continent antarctique. On retrouve en effet sept États⁷¹, que l'on désigne désormais sous l'appellation des Etats possessionnés, qui ont réalisé entre 1908 et 1940 la publication d'actes unilatéraux sur une partie de l'Antarctique. Il est étonnant de constater que les Etats-Unis et l'URSS n'ont pas réalisé de prétentions de souveraineté sur ce continent antarctique. Par cette posture, les deux blocs ont refusé en fait de reconnaître les prétentions de souveraineté des Etats « possessionnés ». C'est en partie cette position des deux blocs qui a pu permettre la réussite du traité sur l'Antarctique (cf. Le gel des prétentions étatiques).

Avant le traité sur l'Antarctique et le gel des prétentions, la situation laissait entrevoir un continent découpé entre plusieurs prétentions étatiques, délimitées et parfois se chevauchant. Objectivement, il apparaissait que le continent antarctique pouvait être une source importante de contentieux interétatiques et de conflits. Toutefois, le contentieux ne semblait pas se pencher sur la question de la délimitation des espaces maritimes et de la présence des glaces contiguës au territoire terrestre.

⁶⁹EMERY Claude-Alain, « L'histoire de l'exploration de l'Antarctique », *Le Globe. Revue genevoise de géographie*, 2009, tome 149, Alpes et préhistoire, pp. 151-176;

⁷⁰LUCCHINI Laurent, VOELCKEL Michel, *Droit de la mer: La mer et son droit. Les espaces maritimes*, Tome 1, Pedone, Paris, 1990, p. 407.

⁷¹ Les sept Etats sont le Royaume-Uni en 1908, la Nouvelle Zélande en 1923, la France en 1924, l'Australie en 1933, la Norvège en 1939, l'Argentine en 1939 et le Chili en 1940.

1.1.2. Les espaces revendiqués

L'étude des prétentions étatiques sur le continent antarctique interroge nécessairement sur l'extension des prétentions sur les espaces maritimes. Il a été indiqué que les Etats «possessionnés» ont réalisé des prétentions sur plusieurs espaces du territoire antarctique. Il est intéressant de relever tout d'abord la méthode qui a été retenue, la délimitation par secteurs, depuis le pôle Sud. Chaque État revendiquant un quartier du territoire plus ou moins grand en fonction des prétentions⁷².

Il apparaît également que les prétentions étatiques sont fondées sur deux types d'argument différents : les premiers sont historiques, les seconds géographiques.

En effet, des Etats comme le Royaume-Uni ou encore la France fondent et justifient leurs prétentions sur la base des découvertes réalisées lors des expéditions successives menées par ces derniers. Toutefois, ces prétentions sont uniquement fondées sur des faits historiques et plus particulièrement leurs découvertes des terres antarctiques. Cette justification des revendications est totalement différente de celles de l'Argentine ou du Chili qui reposent leurs prétentions territoriales sur l'argument de la continuité du plateau continental. Les Etats sud-américains considèrent que l'Antarctique ne serait en réalité qu'une extension de leur territoire terrestre et « font appel à l'idée de continuité géophysique existant entre la Patagonie et la Terre de Graham »⁷³.

Ces deux conceptions semblent toutefois se heurter à une autre condition nécessaire afin de réaliser une revendication territoriale : l'occupation effective du territoire. Cette condition a été reconnue par la sentence arbitrale en date du 4 avril 1928, relative à l'affaire de l'île des Palmas⁷⁴ (aussi appelée sentence « Max Huber » du nom de son arbitre). Cette sentence vient rappeler tout d'abord « la découverte ne crée pas un titre définitif de souveraineté, mais seulement un titre imparfait ». L'arbitre vient préciser par la suite qu'« un titre imparfait ne peut cependant prévaloir sur un titre définitif, fondé sur un exercice continu

⁷² Voir le document 3 en annexe.

⁷³DUPUY René-Jean, « Le Traité sur l'Antarctique », *Annuaire français de droit international*, 1960, vol. 6, pp. 111-132.

⁷⁴ CPA, *Affaire de l'île de Palmas (Etats-Unis c. Pays Bas)*, sentence arbitrale, 4 avril 1928, n°1925-01.

et pacifique de la souveraineté ». Il s'agit ici du critère de l'occupation effective du territoire par un État. Cette conception de l'occupation a été reconnue également par la Cour internationale de Justice dans plusieurs autres affaires⁷⁵.

Toutefois, la conception de l'exercice continu de la souveraineté des Etats sur les territoires antarctiques apparaît difficilement conciliable avec la réalité de la situation. S'il est vrai que les Etats disposent aujourd'hui de bases de recherches scientifiques permanentes, peut-il toutefois être admis que ces derniers exercent leurs pouvoirs de souveraineté sur ces espaces ?

Il est également remarquable qu'un quadrant entier de l'Antarctique n'ait pas fait pour le moment l'objet de revendications officielles de la part d'un État. En effet, ce quadrant de l'Antarctique (60° 00' S, 90° 00' O à 60° 00' S, 150° 00' O) est considéré comme une *terra nullius*. Il s'agira par la suite de s'interroger sur le régime de délimitations applicable aux espaces maritimes adjacents aux côtes de ce quadrant.

D'une manière générale, la question de la souveraineté de ces espaces qui n'ont pas été reconnus officiellement par la communauté internationale comme étant sous souveraineté étatique interroge sur le processus de délimitation à adopter concernant les espaces maritimes. La question est encore en suspens du fait de l'application du traité sur l'Antarctique qui a gelé les prétentions étatiques sur le continent.

1.2. Les difficultés en raison du Traité sur l'Antarctique

L'enjeu des délimitations des espaces maritimes et l'influence des glaces sur ces dernières n'est pas éloigné des difficultés énoncées concernant les revendications territoriales en Antarctique. La détermination de la souveraineté (ou non) du continent antarctique, de son régime juridique va permettre de poser les bases pour comprendre les revendications des espaces maritimes antarctiques par les Etats. Le traité de Washington a toutefois apporté un

⁷⁵ CIJ, *Affaire des Minquiers et des Écréhous (France c. Royaume-Uni)*, arrêt, 17 novembre 1953, *Recueil* 1953, p. 47.

frein aux revendications étatiques et interroge nécessairement sur le statut à accorder aux glaces contiguës aux territoires terrestres en Antarctique.

1.2.1. Le gel des prétentions étatiques

Le traité sur l'Antarctique du 1^{er} décembre 1959 est venu modifier la logique de la course aux souverainetés sur le continent antarctique. Le traité sur l'Antarctique vient en effet geler le contentieux résultant des différentes prétentions étatiques. Le traité pose le principe de la coopération des Etats parties et de la tenue d'opérations strictement pacifiques dans la zone du traité. L'élément central et le plus intéressant du système du traité repose sur l'article IV énonçant⁷⁶ :

1. Aucune disposition du présent Traité ne peut être interprétée :
 - (a) comme constituant, de la part d'aucune des Parties Contractantes, une renonciation à ses droits de souveraineté territoriale, ou aux revendications territoriales, précédemment affirmés par elle dans l'Antarctique;
 - (b) comme un abandon total ou partiel, de la part d'aucune des Parties Contractantes, d'une base de revendication de souveraineté territoriale dans l'Antarctique, qui pourrait résulter de ses propres activités ou de celles de ses ressortissants dans l'Antarctique, ou de toute autre cause;
 - (c) comme portant atteinte à la position de chaque Partie Contractante en ce qui concerne la reconnaissance ou la non reconnaissance par cette Partie, du droit de souveraineté d'une revendication ou d'une base de revendication de souveraineté territoriale de tout autre État, dans l'Antarctique.
2. Aucun acte ou activité intervenant pendant la durée du présent Traité ne constituera une base permettant de faire valoir, de soutenir ou de contester une revendication de souveraineté territoriale dans l'Antarctique, ni ne créera des droits de souveraineté dans cette région. Aucune revendication nouvelle, ni aucune extension d'une revendication de souveraineté territoriale précédemment affirmée, ne devra être présentée pendant la durée du présent Traité.

⁷⁶ Traité de Washington, 1er décembre 1959, Traité sur le statut de l'Antarctique, article IV.

Deux éléments semblent apparaître. Le premier est que le traité ne vient pas remettre en cause les revendications antérieures à son entrée en vigueur. En effet, il apparaissait peu probable que les Etats acceptent de renoncer à leurs prétentions territoriales. Il était donc nécessaire que le Traité ne puisse pas être contraignant pour les Etats « possessionnés ». L'absence d'un seul de ces Etats aurait nécessairement entraîné le traité vers un échec. Le traité va donc parvenir à un maintien des positions ou du moins va « laisser aux détenteurs de secteurs leurs illusions »⁷⁷. En effet, il convient de rappeler qu'aucune des Parties ne pouvait se prévaloir d'un titre de souveraineté unanimement reconnu sur une partie de l'Antarctique avant l'entrée en vigueur de ce traité.

Le second élément se trouve dans le second paragraphe. Il s'agit ici du gel des revendications de souveraineté territoriale. Il s'agit pour les Etats parties de s'abstenir à la fois d'affirmer leurs positions antérieures à la conclusion du Traité mais également toutes formes de revendications nouvelles. Durant toute la durée du traité et sur la « région située au sud du 60e degré de latitude sud, y compris toutes les plateformes glaciaires » les Etats parties ne pourront réaliser ou reconnaître de revendications sur le continent antarctique.

On le comprend, le Traité sur l'Antarctique a créé un statu quo juridique. Il a permis de freiner les revendications de souveraineté des États et a posé un cadre juridique à ce continent quant à son utilisation et aux activités s'y rapportant. Toutefois, le traité n'a pas apporté de solution concrète à la question du statut juridique des glaces et de la délimitation des espaces maritimes.

Le traité ne fait par ailleurs aucune allusion aux espaces maritimes environnant le continent antarctique et se trouvant au sud du 60e degré de latitude sud. De même, le traité, en reconnaissant l'existence des plateformes glaciaires, ne définit pas cette notion et n'apporte aucun élément permettant d'en déterminer le statut juridique. Les réponses ne sont donc pas apportées par le traité sur l'Antarctique qui ne fournit aucune précision quant aux enjeux de la délimitation des espaces maritimes.

⁷⁷ DUPUY René-Jean, « Le Traité sur l'Antarctique », *Annuaire français de droit international*, 1960, vol. 6, pp. 111-132;

1.2.2. Le gel du contentieux de délimitation

Il semble nécessaire de comprendre que les enjeux de délimitation trouvent leur place uniquement lorsque des souverainetés étatiques peuvent être établies. Il a été apprécié dans la partie précédente qu'il n'était pas possible de reconnaître une souveraineté clairement établie sur l'Antarctique. L'illustration par l'exemple de la mer territoriale semble ici pertinente. La mer territoriale est une zone de mer adjacente à un territoire terrestre sur laquelle « la souveraineté de l'État côtier s'étend, au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures »⁷⁸.

Il apparaît clairement à la lecture de l'article 2 de la CNUDM que c'est la souveraineté reconnue d'un État sur le territoire terrestre qui se projette sur les espaces maritimes. La souveraineté de l'État sur son territoire terrestre vient fonder l'exercice de ses compétences sur cette zone maritime adjacente car « la mer territoriale est caractérisée par ce que l'Etat riverain y possède le faisceau complet des compétences reconnues à l'Etat riverain dans ses eaux maritimes côtières »⁷⁹. L'existence d'une zone maritime telle qu'une mer territoriale semble donc nécessiter l'existence reconnue d'un État côtier exerçant sa souveraineté.

Or, en ne déterminant pas la souveraineté des Etats sur les différents territoires du continent antarctique, le traité de Washington ne vient-il pas également geler le contentieux de la délimitation maritime? C'est ce qui semble être avancé par certains chercheurs à l'image de ROTHWELL Donald⁸⁰:

Une autre question se pose de savoir si des revendications maritimes peuvent même être revendiquées en raison du manque potentiel d'«États côtiers» en Antarctique. Comme seuls les États côtiers peuvent faire valoir des revendications maritimes, il est nécessaire de déterminer si un État a une revendication valide sur une zone côtière avant d'être éligible pour faire valoir une revendication maritime [Traduction libre].

⁷⁸ Convention de Montego Bay, 10 décembre 1982, Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, article 2§1.

⁷⁹ GIDEL Gilbert, *La Mer Territoriale et La Zone Contiguë*, Cours collecté de l'Académie de droit international de la Haye, 1968, volume 48, 818 pages.

⁸⁰ ROTHWELL Donald, « The Law of the Sea and the Antarctic Treaty System: Rougher Seas Ahead for the Southern Ocean? », in JABOUR-GREEN Julia, *The Antarctic: Past, Present and Future*, Antarctic CRC Research Report n°28, Hobart, 2002, p. 117.

Il ne fait aucun doute que la volonté des rédacteurs du traité de geler les revendications territoriales, comme indiqué à l'article IV, portait également sur les espaces maritimes et non uniquement sur les espaces terrestres et les plateformes glaciaires. D'ailleurs, l'article VI précise que le traité vient s'appliquer « à la région située au sud du 60e degré de latitude sud, y compris toutes les plateformes glaciaires » sans pour autant priver les Etats de l'usage de leurs droits reconnus par le droit international sur « les parties de haute mer se trouvant dans la région ainsi délimitée ». Est-il possible de comprendre à travers cet article que les espaces maritimes se situant dans la zone du traité relèvent tous nécessairement du régime juridique de la haute mer? Rien n'est moins sûr, ou du moins la rédaction de l'article ne permet pas de répondre à cette question. Pour une partie de la doctrine, la réponse ne fait aucun doute, les espaces maritimes entourant l'Antarctique ne peuvent faire l'objet d'une appropriation étatique⁸¹.

En laissant la possibilité aux Etats de garder intactes leurs prétentions territoriales sans pour autant les reconnaître, et de leur garantir le droit de faire valoir leurs souverainetés (cf. Les revendications étatiques des espaces maritimes), le traité n'a-t-il pas également reconnu, implicitement, la possibilité d'élargir leur prétentions ? La question pourrait étonner, à la vue de l'article IV interdisant aux Etats de présenter des revendications nouvelles durant la période du traité.

Toutefois, ce fut la position soutenue par certains Etats, notamment l'Australie, après l'élargissement de la mer territoriale à 12 milles marins par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. L'argumentation consistait à affirmer qu'il ne s'agissait pas d'une revendication nouvelle mais simplement d'une adaptation de leurs revendications au droit coutumier reconnaissant alors cette distance de 12 milles marins. Cependant, l'argument semble toujours se heurter à la nécessité de voir reconnaître l'existence préalable d'un État côtier pouvant exercer sa souveraineté.

La transposition au sujet de l'influence des glaces semble ici importante à réaliser. La question de la prise en compte ou non des plateformes glaciaires en Antarctique semble se

⁸¹ ORAISON André, « La position et le rôle particulier de certains Etats dans le processus de protection du continent Antarctique. Le cas spécifique de la France en sa double qualité d'Etat possessionné et d'Etat conservateur », *Revue Juridique de l'Environnement*, 2005, n°2, pp. 147-162.

heurter avant toute chose à la problématique de la reconnaissance préalable de souveraineté sur ce continent. L'absence d'un État côtier empêche la revendication d'une mer territoriale et ainsi le tracé de lignes de base. La situation posée par le traité de Washington ne semble pas permettre pour le moment d'identifier une réponse appropriée.

Si toutefois une réponse théorique ne semble pas émerger, il convient d'étudier les pratiques étatiques des Etats sur la question des glaces en Antarctique et en Arctique.

2. Quelques cas de pratique étatiques

L'étude théorique de l'influence des glaces dans les délimitations des espaces maritimes doit nécessairement être complétée d'une étude des pratiques étatiques. S'il ne convient pas de faire une liste exhaustive de l'ensemble des pratiques étatiques, il s'agit simplement de comprendre les principales positions étatiques en Antarctique ainsi que le cas particulier des espaces non revendiqués mais également les positions canadiennes dans la région polaire arctique.

2.1. En Antarctique

L'Antarctique semble à première vue, la région idéale pour étudier les pratiques étatiques en matière de délimitation et comprendre la place réservée aux glaces dans ces processus. Néanmoins, il conviendra de remarquer que l'analyse des pratiques étatiques se heurte au *statu quo* juridique du Traité sur l'Antarctique. Aussi, il est difficile de dégager une pratique étatique uniforme sur ce point.

2.1.1. Les revendications étatiques des espaces maritimes

Les Etats possessionnés ont affirmé des prétentions territoriales qui s'étendent également sur les espaces maritimes. L'ensemble de ces Etats ont réalisé des demandes sur l'espace de mer territoriale. La France par exemple, vient reconnaître une mer territoriale de

12 milles aux Terres australes et antarctiques françaises depuis un arrêté du 13 janvier 1972, donc après l'entrée en vigueur du TSA⁸². Toutefois, en consultant le ministère de la délimitation maritime, aucune information ne ressort du tracé des lignes de base pour la Terre Adélie, quadrant revendiqué par la France sur le continent antarctique.

Quelle est la pratique des Etats concernant les plateformes de glaces ? Il n'existe pas une position unique et unanime sur ce point. Cette question nécessite d'étudier le cas de la Nouvelle-Zélande. Le quadrant de la Nouvelle-Zélande⁸³ correspond à la région de l'Antarctique où se situe la plus importante plateforme glaciaire, la barrière de Ross⁸⁴. Là encore, la réponse semble difficile à trouver. La Nouvelle-Zélande, en effet, a exclu la Dépendance de Ross du champ d'application du « Territorial Sea and Exclusive Economic Zone Amendment Act »⁸⁵. Ainsi, tout comme la France, la Nouvelle-Zélande n'a pas élargi sa législation fixant les espaces de mer territoriales sur la zone Antarctique qu'elle revendique. La position du gouvernement néozélandais consistait à indiquer qu'une telle revendication pourrait apparaître comme étant contraire au Traité sur l'Antarctique et aux revendications nouvelles⁸⁶. Toutefois, la Nouvelle Zélande avait historiquement soutenu la possibilité de reconnaître la plateforme glaciaire comme pouvant être assimilée au territoire terrestre en indiquant notamment⁸⁷:

La barrière de la mer de Ross doit être considérée comme de la terre plutôt que de l'eau et, par conséquent, les lignes de base à partir desquelles la mer territoriale s'étend devrait être prise à partir du bord du plateau [traduction libre].

Dès lors, la mer territoriale débiterait aux limites extérieures de la plateforme. Actuellement, la pratique étatique de la Nouvelle Zélande ne permet pas d'affirmer une reconnaissance de l'influence des glaces contiguës dans le tracé des lignes de base. Dans

⁸² BEURIER Jean-Pierre, « Le droit de la mer dans l'Antarctique », *Revue Juridique de l'Environnement*, 1989, n°1, p.7.

⁸³ Voir les documents 3 et 4 en annexe.

⁸⁴ La barrière de Ross est la plus importante barrière de glaces avec une superficie d'environ 480 000 km². En comparaison, la superficie d'un État comme la Suède est d'environ 450 000 km².

⁸⁵ Act 1977 n°28, *Territorial Sea and Exclusive Economic Zone Amendment Act*, 26 september 1977.

⁸⁶ Chambre des représentants au Parlement de Nouvelle Zélande, *Débats parlementaires*, session du 23 août au 21 septembre 1977, vol. 413.

⁸⁷ Ministère des affaires étrangères néo-zélandais, *Avis sur la portée territoriale du règlement sur la chasse à la baleine de la dépendance de Ross*, 15 mars 1927.

le mémoire présenté à la Commission des limites du plateau continental en date du 31 mai 2006, la Dépendance de Ross est absente des informations. La position néozélandaise n'est donc pas définie sur le statut des glaces dans les processus de délimitations maritimes.

La position norvégienne ne permet pas non plus d'établir une solution juridique sur la prise en compte ou non des glaces dans le processus de délimitation. En effet, la Norvège n'a pour le moment effectué aucune reconnaissance ni tracé de lignes de base ou de mer territoriale en Antarctique⁸⁸.

La position australienne permet d'avancer dans l'étude des pratiques étatiques. L'Australie a établi des revendications d'une zone économique exclusive en Antarctique. Si celle-ci est toutefois contestée par les autres Etats possessionnés, il n'en reste pas moins que cette revendication existe. La zone économique exclusive en droit international « ne s'étend pas au-delà de 200 milles des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale ». Cette revendication est donc normalement fondée sur des lignes de base. Néanmoins, l'Australie a été réticente à l'idée de réaliser le tracé des lignes de base en Antarctique⁸⁹. Cette position avait amené l'Australie à revendiquer un espace maritime de mer territoriale, sans pour autant avoir défini de lignes de base fixes⁹⁰. La question était restée en suspens. Toutefois, lors de la présentation de son mémoire à la Commission du plateau continental, l'Australie a déterminé les limites intérieures de son plateau continental en fixant des lignes suivant la côté terrestre du territoire antarctique⁹¹. Il apparaît que la détermination des lignes de base n'a pas pris en compte la présence des glaces contiguës au territoire terrestre revendiqué par l'Australie.

⁸⁸ Ministère des affaires étrangères norvégien, *Recommandations sur les intérêts et politiques norvégiens en Antarctique*, Doc. Meld. St. 32, 12 juin 2015.

⁸⁹ GREEN Julia, « Antarctic EEZ Baselines: An Alternative Formula », *The international journal of marine and coastal law*, 1996, Vol. 11, N°3, pp. 333-350.

⁹⁰ KAYE Stuart, ROTHWELL Donald, « Southern Ocean Boundaries and Maritime Claims: Another Antarctic Challenge for the Law of the Sea? », *Ocean Development & International Law*, 2002, vol. 33 trimestre 3, pp. 359-389.

⁹¹ Demande adressée par l'Australie à la Commission des limites du plateau continental, concernant la détermination des limites extérieures de son plateau continental au-delà des 200 milles marins de la ligne de base de sa mer territoriale

Il apparaît à la lecture de cette partie que les Etats doivent éclaircir leurs positions sur le tracé des lignes de base. L'étude des pratiques étatiques en Antarctique ne permet pas de dégager des indices permettant de comprendre l'impact des glaces sur la détermination des lignes de base et leur influence sur les espaces maritimes.

2.1.2. Les délimitations maritimes des terres non revendiquées

Si une grande partie du continent antarctique fait l'objet de revendications, l'ensemble du territoire ne connaît pas cette situation. Il existe un quadrant entier de l'Antarctique qui n'a fait l'objet d'aucune revendication de souveraineté par l'un des Etats dits « possessionnés ». C'est intéressant car si le doute pouvait être de mise sur l'existence ou non d'Etats côtiers dans les autres quadrants du continent, cela n'est pas envisageable pour cet espace « préservé ».

L'absence de revendication territoriale officielle sur cette partie du continent doit être appréciée en comparaison avec l'article VI du Traité de Washington. Ce quadrant, comme le reste de la région, est placé sous le régime de l'internationalisation par le Traité sur l'Antarctique. L'article VI vient préciser que le traité ne peut « porter atteinte à l'exercice des droits reconnus à tout Etat par le droit international en ce qui concerne les parties de haute mer se trouvant dans la région ainsi délimitée »⁹². Or sur ce quadrant, aucun Etat ne revendique de droits ou d'exercice de droits.

L'article VI laisse tout d'abord à penser que les espaces maritimes se trouvant dans la région du TSA relèvent du régime de la haute mer. De ce fait, les Etats bénéficient alors des droits reconnus par le droit de la mer dans les espaces de haute mer.

Il est ainsi possible de voir en transparence que la question de la délimitation maritime dans ce quadrant de l'Antarctique ne se pose pas. De ce fait, il paraît difficile de s'interroger

⁹² Traité de Washington, 1er décembre 1959, Traité sur le statut de l'Antarctique, article VI.

sur la prise en compte ou non des glaces dans des processus de délimitation des espaces maritimes qui ne peuvent être appliqués en l'état.

2.2. Le cas particulier du Canada dans la région arctique

L'Antarctique a été l'un des sujets principaux de la présente étude. Néanmoins, le cas particulier du Canada dans la région polaire arctique nécessite également d'y consacrer une partie. Le Canada a adopté une position singulière en 1985 en traçant des lignes de base tout autour de son archipel, revendiquant ainsi le passage du Nord-Ouest⁹³. Cette région souvent prise par les glaces peut être un terrain d'analyse de la position canadienne et de la pratique de la délimitation des espaces maritimes dans une région polaire.

2.2.1. La spécificité du passage du Nord-Ouest

La région polaire arctique est naturellement concernée par l'étude de l'influence des glaces dans les processus de délimitation maritime. S'il est possible de relever quelques cas isolés où les lignes de base ont été tracées le long d'un glacier⁹⁴ (une ligne de base de l'île de Nordaustlandet est située le long de la limite extérieure d'un glacier. Toutefois, la taille de ce glacier est très réduite et ne semble pas traduire une pratique courante en la matière), l'exemple le plus intéressant en la matière est celui de la position canadienne sur le passage du Nord-Ouest. Ce passage est au centre de nombreux intérêts internationaux. Il est «corridor maritime qui sépare d'ouest en est le continent nord-américain de l'archipel arctique»⁹⁵. Il représente un enjeu primordial pour le trafic maritime des prochaines décennies bien qu'il ne soit encore pour le moment que peu emprunté du fait de la présence des glaces tout au long de l'année.

⁹³ Voir document 5 en annexe.

⁹⁴ Voir document 6 en annexe.

⁹⁵ GRENIER Alain Adrien, « Le décloisonnement du passage du Nord-Ouest », *IdeAs*, 2018, n°12 Automne-Hiver 2018, 32 pages.

Ces mêmes glaces vont être très importantes pour comprendre le raisonnement autour de ce passage du Nord-Ouest. Certaines régions du Canada sont entièrement ou partiellement recouvertes de glaces durant toute l'année. Cette couverture s'étend sur les territoires terrestres mais également sur les territoires maritimes, comme c'est le cas dans la région de l'Arctique de l'Ouest⁹⁶.

Le Canada a très tôt tenté de revendiquer la souveraineté sur le passage du Nord-Ouest. En avançant tout d'abord la théorie du secteur, c'est-à-dire en affirmant la souveraineté canadienne sur tous les territoires (terrestres et maritimes) se trouvant dans le secteur entourant le Canada et ayant pour sommet le pôle Nord⁹⁷, le Canada laissait planer le doute sur le statut à accorder aux glaces contiguës. La théorie du secteur ne reflétait pourtant pas la position officielle du Canada, du moins cette dernière semble avoir évolué au fil des années et des alternances politiques.

Le gouvernement a établi par la suite des lignes de base droites englobant ainsi l'archipel canadien entier en 1985⁹⁸. Le passage du Nord-Ouest est désormais sous souveraineté canadienne⁹⁹. Il ressort de cette décision que le passage du Nord-Ouest constitue désormais un ensemble d'eaux intérieures¹⁰⁰. Ce changement de statut a pu créer certaines tensions notamment avec les Etats-Unis qui ne reconnaissent pas la validité de ces lignes de base.

2.2.2. Les glaces comme argument de revendication

La position canadienne repose donc sur l'utilisation et le tracé de lignes de base droites tout le long de son archipel. Le recours à cette technique n'est pas sans poser de difficultés et d'interrogations. En effet, en établissant de lignes de base sur les limites extérieures de son archipel, le Canada vient définir que l'ensemble des îles composant son

⁹⁶ Le service Canadien des glaces fournit une cartographie hebdomadaire complète de ces glaces sur le site internet de l'institution.

⁹⁷ LASSERRE Frédéric. « Le passage du Nord-Ouest : une route maritime en devenir ? », *Revue internationale et stratégique*, 2001, vol. 42, no. 2, pp. 143-160.

⁹⁸ Décret sur les coordonnées géographiques pour la mer territoriale, (1985), 199 Gaz. Can. II 3996.

⁹⁹ KRASKA James, « The Law of the Sea Convention and the Northwest Passage », *The International Journal of Marine and Coastal Law*, 2007, vol. 22, no. 2, pp. 257-282.

¹⁰⁰ Voir document 7 en annexe.

territoire terrestre pourrait valablement former un territoire unique. Le Canada fait reposer son argumentation sur l'affaire des pêcheries¹⁰¹. Toutefois cette comparaison est contestée du fait des différences géographiques entre la Norvège et le Canada¹⁰².

Le tracé des lignes de base droites peut souffrir de plusieurs critiques qu'il ne convient pas de détailler ici. C'est toutefois le point du lien entre le territoire terrestre et l'eau qui intéresse le raisonnement. La Cour, dans l'affaire des pêcheries, va préciser qu'il doit être apprécié le rapport entre le domaine terrestre et le domaine maritime.

Une autre considération fondamentale, particulièrement importante en la présente affaire, est celle du rapport plus ou moins intime qui existe entre certaines étendues de mer et les formations terrestres qui les séparent ou qui les entourent. La vraie question que pose le choix du tracé des lignes de base est, en effet, de savoir si certaines étendues de mer situées en-deçà de ces lignes sont suffisamment liées au domaine terrestre pour être soumises au régime des eaux intérieures

C'est dans le cas du Canada un point essentiel. Une comparaison entre les îles du Skjærgaard en cause dans cet arrêt des pêcheries et l'archipel du Canada semble difficilement acceptable tant les différences sont importantes géographiquement. Toutefois, l'une des différences notables est que les eaux du passage du Nord-Ouest sont gelées tout au long de l'année. Ce lien étroit est donc renforcé entre le domaine terrestre et les étendues d'eau, partageant tous deux un état solide. L'eau gelée de ce fait « ne peut pas être plus liée au domaine terrestre qu'elle l'est à ces moments ». Si la thèse avancée par le Canada d'un lien suffisamment important entre la terre et l'eau pour reconnaître au tout la qualification d'un territoire uni trouvait des soutiens et des arguments¹⁰³, celle-ci semble pouvoir être renforcée par la présence de glaces entre les différentes îles qui constituent l'archipel canadien.

La Cour n'a pas eu à se prononcer sur le cas canadien. Dans l'affaire des pêcheries, elle retient d'autres conditions, notamment économiques. Toutefois, il peut être envisagé que les glaces contiguës en ce qu'elles forment avec le domaine terrestre un tout, constituent un

¹⁰¹ CIJ, Affaire des pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège), arrêt, 18 décembre 1951, Recueil 1951, p. 133.

¹⁰² DE POOTER Hélène, *L'emprise des états côtiers sur l'Arctique*, Paris, Pedone, 2009, 199 pages.

¹⁰³ PHARAND Donat, « La souveraineté du Canada dans l'Arctique », *Revue Québécoise de droit international*, 1986, volume 3, pp. 289-306.

avantage important à la position canadienne. Néanmoins, si cet argument vient renforcer une position, il ne peut être entendu comme pouvant être la seule justification au recours aux lignes de base droites par le Canada. Cet argument est également confronté au phénomène de la fonte des glaces qui libère peu à peu le passage du Nord-Ouest de ses glaces permanentes.

Conclusion Section 1.

L'étude des pratiques étatiques en Antarctique ne semble pas se conclure sur l'émergence d'une réponse unanime. La situation juridique à laquelle est confronté le continent et *a fortiori* l'ensemble de la région concernée par le TSA n'empêche pas la reconnaissance de souverainetés étatiques.

La capacité de délimiter des espaces maritimes est un corollaire de ces souverainetés qu'exerce l'État côtier sur le territoire terrestre. Le gel des souverainetés, des prétentions passées et futures semble donc être un obstacle de taille à la présence et la reconnaissance de zones maritimes en Antarctique.

De fait, il apparaît difficile de s'interroger sur la prise en compte des glaces et plus particulièrement des plateformes glaciaires dans les processus de délimitation maritime. Il a été examiné le cas de l'Australie qui ne semble pas prendre en compte les glaces contiguës. L'articulation entre les prétentions étatiques, notamment sur les espaces maritimes et la situation du gel instauré TSA est cependant une problématique à part entière qui nécessiterait un développement bien plus conséquent. Le sujet était ici bien trop complexe et s'écartait de l'objet principal de la présente étude. Mais en réalité, quelle que soit la réponse apportée par les Etats possessionnés, la question de la prise en compte des glaces contiguës ne semble pas, pour l'heure, se poser.

Il a pu être également étudié le cas particulier du Canada. La présence des glaces n'est certainement pas la raison principale qui a amené le Canada à cette position. Il s'agit bien évidemment d'une décision avant tout politique répondant à des exigences de sécurité. Néanmoins, il pourrait être entendu l'argument de la présence des glaces pour appuyer le raisonnement du Canada.

Section 2 - Le cas particuliers des glaces dérivantes

Il a été vu dans le premier chapitre, les caractéristiques générales des glaces dérivantes, particulièrement celles des banquises de mer. Le raisonnement se penchera dans cette présente section sur la place et le statut juridique des icebergs. Si les glaces contiguës semblent à certains égards se rapprocher du territoire terrestre, qu'en est-il pour les icebergs ou encore les îles de glaces? On verra que certaines glaces dérivantes se détachant notamment des plateformes glaciaires peuvent alors atteindre des proportions très importantes. Toutes ces raisons permettent de s'interroger sur le statut juridique à leur accorder et sur la potentielle influence de ces glaces dans les processus de délimitation.

1. Les particularités juridiques des glaces dérivantes

Les icebergs, qui seront les glaces dérivantes retenues dans cette partie de l'étude possèdent, par leur mobilité et leur nature des caractéristiques particulières. Cela nécessite tout d'abord d'approfondir la question du statut juridique à accorder à cette catégorie de glaces dérivantes et de mettre en lumière certaines propositions doctrinales d'assimilation des icebergs à des îles ou encore à des navires.

1.1. Le cas particulier des icebergs

Le statut juridique des icebergs est un sujet qui a pu être débattu par la doctrine. Toutefois, un consensus semble avoir été trouvé. Néanmoins, le caractère mobile des icebergs a pu interroger sur leur potentielle assimilation à des navires.

1.1.1. Le statut juridique des icebergs

Les icebergs sont des glaces dérivantes. Ce sont des morceaux d'un glacier qui, sous l'effet de l'expansion de ce dernier, se détachent et dérivent au gré des courants marins et des

vents. Si une grande partie des icebergs ne posent pas de difficulté du fait de leur taille restreinte, certains d'entre eux peuvent atteindre des tailles conséquentes. La question du statut juridique s'est naturellement posée concernant les icebergs comme pour le reste des glaces. Si la question peut paraître superficielle, elle intéresse pourtant le champ de la délimitation des espaces maritimes. En effet, du statut juridique à accorder aux icebergs peuvent découler des éléments d'études de l'influence des glaces sur le processus de délimitation.

Une partie de la doctrine s'est interrogée sur une possible assimilation des icebergs à des îles susceptibles d'appropriation (cf. Les tentatives d'assimilation des glaces dérivantes aux îles). Cette approche souffre néanmoins de plusieurs critiques qui ont déjà pu être succinctement abordées dans le chapitre premier.

Comme pour le reste des glaces, les icebergs sont totalement absents de la Convention de Montego Bay. Toutefois, la solution retenue par la majeure partie de la doctrine consiste à voir dans les icebergs des simples biens meubles, plus particulièrement des « meubles temporaires qui se déplacent au gré des courants marins et ne sont en aucun cas des territoires sans maître »¹⁰⁴.

Tout comme l'ensemble des glaces dérivantes, il apparaît très clairement que le critère de rattachement à la terre n'est pas rempli. Néanmoins, à la différence des banquises de mer, l'iceberg est une glace dérivante d'origine terrestre, formée du vêlage des plateformes glaciaires. Sa composition et ses caractéristiques¹⁰⁵ le différencient des glaces de mer, ce qui le place à part dans la famille des glaces dérivantes. Le régime de la « res nullius » pourrait être accordé aux icebergs, mais se heurte toutefois à des cas pratiques où ces derniers peuvent alors dériver dans des zones de souveraineté étatique. Dès lors, il ne pourrait être imaginé qu'une revendication sur un bien meuble puisse s'effectuer par un État étranger dans la zone de souveraineté dans laquelle l'iceberg se situe.

¹⁰⁴ QUILLERE-MAJZOUR Fabienne, « À qui appartiennent les icebergs? Discussion autour du statut des icebergs en droit international public », *Revue Québécoise de droit international*, 2007, volume 20-1, pp. 199-225.

¹⁰⁵ Les icebergs sont issus des glaciers et sont donc composés d'eau douce. Cette composition particulière les rend naturellement plus résistants et plus épais que la banquise de mer.

Il apparaît donc que l'iceberg ne puisse pas faire l'objet d'une revendication de souveraineté territoriale et ainsi produire une influence sur un processus de délimitation maritime. Cette impossibilité est en partie expliquée par son caractère mouvant qui empêche cette reconnaissance.

1.1.2. Le critère de la mobilité

La caractéristique principale d'un iceberg est son caractère mobile. En effet, un iceberg se déplace sous l'effet des courants à une vitesse moyenne de 3.5km/h¹⁰⁶. Cette mobilité liée aux courants marins rend imprévisible, du moins de manière précise, la trajectoire d'un iceberg, comme en témoignent les récents événements¹⁰⁷. Cette imprécision entourant la mobilité des icebergs est encore aujourd'hui un facteur de souci pour prévoir la trajectoire de certains icebergs. Cette mobilité va entraîner plusieurs conséquences juridiques.

La première de ces conséquences est le fait qu'un iceberg pourra traverser plusieurs espaces juridiques maritimes différents. Un iceberg se détachant d'une plateforme glaciaire en Antarctique pourra alors dériver en haute mer avant de pénétrer par exemple dans l'espace de mer territoriale d'un État. Dans l'hypothèse où l'iceberg pourrait être un territoire revendiqué par un État et disposant alors de ses "propres" espaces maritimes de souveraineté, les conflits de souveraineté pourraient alors survenir. Il peut alors être imaginé que l'iceberg serait alors la source et l'origine d'un contentieux fourni en matière de délimitations maritimes inter-étatiques.

La seconde conséquence de cette mobilité a été la proposition d'assimilation des icebergs aux navires¹⁰⁸. Si cette proposition peut trouver un lien entre les deux notions sur le caractère mobile, elle souffre néanmoins de plusieurs critiques. Le navire, contrairement à l'iceberg, est un « engin flottant, de nature mobilière, affecté à une navigation qui l'expose

¹⁰⁶ *ibid.*

¹⁰⁷ « Le plus gros iceberg du monde se dirige vers une île britannique, la biodiversité menacée », 20 décembre 2020, *L'Express*.

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/le-plus-gros-iceberg-du-monde-se-dirige-vers-une-ile-britannique-la-biodiversite-menacee_2140935.html

¹⁰⁸ GRAHAM GERALD, « Ice in international Law », *Thesaurus Acroasium*, 1977, Vol. 7, Thessaloniki: Institute of Public International Law and International Relations, page 497.

habituellement aux risques de la mer»¹⁰⁹. La définition même du navire¹¹⁰ en droit international semble inapplicable aux icebergs. Le terme d'engin renvoie donc à une construction qui exclut donc l'iceberg du champ de cette définition. Une assimilation des icebergs aux navires entraînerait tout un lot de conséquences juridiques qu'il ne convient pas de développer dans ce mémoire. Toutefois, une de ces conséquences serait la possible reconnaissance de l'établissement d'une souveraineté étatique sur l'iceberg. Le droit international oblige les navires à être immatriculés dans un État. En fonction de son état de pavillon, les lois auxquelles un navire va être soumis peuvent être différentes. La Cour internationale de Justice avait reconnu dans l'affaire du Lotus qu'un navire pouvait alors être considéré comme un fragment, une extension du territoire étatique de l'État de pavillon¹¹¹.

Le principe de la liberté de la mer a pour conséquence que le navire en haute mer est assimilé au territoire de l'Etat dont il porte le pavillon, car comme dans le territoire, cet État y fait valoir son autorité et aucun autre Etat ne peut y exercer la sienne

Si dans cet arrêt de la Cour internationale de Justice, l'enjeu était de déterminer la loi applicable au navire, sans s'intéresser aux enjeux de délimitation des espaces maritimes, il apparaît toutefois que la conception de la Cour est claire. Il est alors aisément compréhensible à la lecture de cette position de la Cour internationale de Justice qu'une telle assimilation ne pourrait être reconnue aux icebergs. Les éléments avancés lors de l'étude du statut juridique des icebergs semble contredire l'idée d'une territorialisation de ces derniers.

1.2. Les tentatives d'assimilation des glaces dérivantes aux îles

L'absence d'un statut juridique clair et défini des icebergs en droit international a naturellement interrogé sur la possibilité d'assimiler ces glaces dérivantes à des îles. Le droit international reconnaît plusieurs conditions aux îles naturelles et artificielles. Il convient donc

¹⁰⁹ DELEBECQUE Philippe, *Droit maritime*, Paris, Dalloz, 2020, 14e édition, 1057 pages.

¹¹⁰ GIDEL Gilbert, *Le droit international public de la mer; t. 1, La haute mer*, Mellottée, Châteauroux, 1932, p. 70 ; VAN DER MENSBRUGGHE (Y.), « Réflexion sur la définition du navire dans le droit de la mer », in *Actualités du droit de la mer*, Paris, Pedone, 1973, pp. 64-99.

¹¹¹ CPIJ, Affaire du Lotus (France c. Turquie), arrêt, 7 septembre 1927, Série A - n°10.

de relever que ces hypothèses avancées ne semblent pas pouvoir s'appliquer au cas des icebergs.

1.2.1. Le statut juridique des îles en droit international

L'article 121 de la CNUDM est sans doute l'article de référence en ce qui concerne la définition juridique qui pourrait être réalisée d'une île. L'article énonce comme suit¹¹²:

1. Une île est une étendue naturelle de terre entourée d'eau qui reste découverte à marée haute.
2. Sous réserve du paragraphe 3, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental d'une île sont délimités conformément aux dispositions de la Convention applicables aux autres territoires terrestres.

Le droit entend donc désigner une île comme étant avant tout une étendue naturelle de terre. La première remarque qui a déjà été relevée dans le cours de cette étude, est qu'une « île de glace » et les glaces d'une manière générale ne peuvent pour d'évidentes raisons être appréciées comme étant des étendues de terre. Si le caractère naturel ne peut ici être contredit, il apparaît que c'est l'un des seuls points de ressemblance avec la notion d'île.

La tentation a également pu exister de rapprocher les icebergs du statut entourant les îles en droit international. Toutefois, la réponse à apporter semble évidente. Si les icebergs de type « île de glace » peuvent prêter à confusion du fait de leur dénomination, ces derniers ne partagent que peu de choses avec une île. Bien que certaines îles de glace aient pu faire l'objet d'une appropriation temporaire par certains États, il paraît peu admissible de voir accordé à l'iceberg les mêmes statuts juridiques qu'une île.

Le droit international public semble reconnaître dans le terme d'île uniquement les étendues naturelles de terre. De cette étendue, l'idée d'une permanence doit être reconnue¹¹³. Le critère de permanence ne peut non plus être retenu. Si certains icebergs sont suffisamment

¹¹² Convention de Montego Bay, 10 décembre 1982, Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, article 121.

¹¹³ APOLLIS Gilbert, « Les frontières maritime en droit international. Mutations et perspectives », *Rapports économiques et juridiques*, n°7, 1979, page 66.

imposants pour qu'ils puissent parfois racler le lit de mer, il ne pourrait néanmoins pas être reconnu une attache permanente. L'iceberg flotte et dérive. Il est une glace dérivante et en aucun cas une étendue fixe et permanente.

Quelles conséquences auraient entraînées une assimilation des icebergs aux îles? Les îles sont naturellement rattachées à la catégorie des territoires terrestres. De ce fait, un État insulaire ou exerçant sa souveraineté sur une île possède les mêmes possibilités de revendiquer une mer territoriale, une zone contigüe ou encore une zone économique exclusive. Bien que dans certains cas, les îles présentent des spécificités nécessitant des adaptations de la règle, le principe reste que les îles, dès lors qu'elles répondent aux conditions précitées, disposent donc de leurs espaces maritimes propres.

La qualification de l'iceberg comme une île entraînerait donc la possibilité pour un État de revendiquer des espaces maritimes adjacents aux surfaces glacées de cet iceberg.

1.2.2. Le statut particulier des îles artificielles

Si les tentatives d'assimilation des icebergs aux îles se révèlent infructueuses, en est-il de même pour les îles artificielles ? Là encore, il semble que la réponse se situe dans la question.

Les propositions d'une assimilation des icebergs aux îles artificielles semblent souffrir des mêmes carences que les tentatives précédentes. L'île artificielle, bien qu'elle ne dispose pas d'une définition exacte, semble répondre aux mêmes conditions qu'une île naturelle. La CNUDM y fait allusion mais ne la définit pas. La Convention semble également la distinguer des ouvrages réalisés en mer et des plateformes¹¹⁴. La différence réside bien naturellement dans son caractère artificiel, donc non naturel. L'île artificielle semble suggérer une activité humaine ou une entreprise humaine qui intervient ou qui est intervenue dans le processus de création ou de modification de l'île artificielle¹¹⁵.

¹¹⁴ *ibid.*

¹¹⁵ Voir en ce sens : DIPLA Haritini, *Le régime juridique des îles dans le droit international*, Genève, Graduate institute Publications, 1984, 248 pages.

L'iceberg, en ce qu'il est une glace dérivante, apparaît donc comme ne remplissant aucune des conditions de l'insularité comme vu précédemment, et pas non plus le caractère artificiel. Quand bien même cet iceberg serait le résultat d'une intervention humaine, il ne pourrait se voir reconnaître le caractère insulaire.

Quelles conséquences aurait emportées la qualification d'un iceberg comme une île artificielle au regard de la CNUDM? En réalité, en regardant de plus près, l'iceberg n'aurait eu aucune incidence dans le processus de délimitation des espaces maritimes. En effet l'article 11 de la convention se rapportant à la prise en compte des ports permanents dans la délimitation des lignes de base vient exclure de cette délimitation les « îles artificielles ». La Convention vient par la suite solidifier cette position à l'article 60 en excluant plus précisément la possibilité d'établir une mer territoriale ou d'influer sur la délimitation d'un espace maritime. L'article énonce¹¹⁶ notamment:

Les îles artificielles, installations et ouvrages n'ont pas le statut d'îles. Ils n'ont pas de mer territoriale qui leur soit propre et leur présence n'a pas d'incidence sur la délimitation de la mer territoriale, de la zone économique exclusive ou du plateau continental.

A la lecture de ces informations, il apparaît que l'iceberg ne peut se voir reconnaître le statut d'île naturelle ou artificielle. Par sa nature et sa composition, il ne répond pas aux critères qui sont reconnus aux îles. La reconnaissance d'une souveraineté territoriale sur les glaces dérivantes et plus particulièrement les icebergs pourrait entraîner un lot de difficultés important au regard du droit international.

2. Les problématiques liées aux glaces dérivantes

La première partie de cette section était consacrée aux particularités juridiques et aux différentes faiblesses des tentatives de créer un statut juridique aux icebergs (ou de réaliser une assimilation à une notion préexistante). Il convient désormais d'étudier les difficultés que

¹¹⁶ Convention de Montego Bay, 10 décembre 1982, Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, article 60.

les glaces dérivantes peuvent soulever, à travers les difficultés de revendications de ces glaces ainsi que l'influence de ces dernières sur les espaces juridiques marins.

2.1. Les difficultés d'une revendication de souveraineté sur les glaces dérivantes

Il est aisément compréhensible à ce stade de la présente étude qu'il apparaît peu probable de reconnaître qu'un État puisse exercer sa souveraineté sur les glaces dérivantes. Toutefois, il est nécessaire de confronter les arguments et de mettre en lumière les principales carences d'une revendication de souveraineté sur les icebergs.

2.1.1. Le critère de l'occupation effective des glaces dérivantes

L'hypothèse d'une revendication de souveraineté territoriale semble avoir été écartée dans les développements précédents. Toutefois, il est intéressant de tout de même s'interroger sur le critère de l'occupation effective. Il a été indiqué lors de l'étude des revendications de souveraineté en Antarctique par un État que ces dernières sont conditionnées au critère de l'occupation effective du territoire.

Il apparaît alors que cette condition devrait également être remplie dès lors qu'un État souhaiterait revendiquer et exercer sa souveraineté sur une glace dérivante, comme une « île de glace ». On relève plusieurs exemples où les États ont occupé ces « îles de glace » à des fins scientifiques avec l'instauration de bases scientifiques ou parfois même militaires, comme l'URSS en procédant à la construction d'une piste d'atterrissage¹¹⁷. Néanmoins, il ne s'agit ici que d'exemples d'occupations temporaires qui souffrent du critère de la permanence. A titre d'information, il était comptabilisé « plus de 30 îles de glaces utilisées comme bases scientifiques »¹¹⁸.

¹¹⁷ D'autres exemples furent également imaginés durant la Seconde guerre mondiale, d'utilisations des icebergs comme porte-avions notamment sans pour autant se concrétiser.

¹¹⁸ LUCCHINI Laurent, VOELCKEL Michel, Droit de la mer: La mer et son droit. Les espaces maritimes, Tome 1, Pedone, Paris, 1990. p. 454. Il convient de noter que ce décompte a été réalisé en 1990 et que ce chiffre a certainement évolué ces trente dernières années.

Là où le critère de l'occupation pouvait être débattu pour les plateformes glaciaires, celui-ci ne semble guère convaincant s'agissant des icebergs et autres glaces dérivantes. La précarité et l'instabilité de ce morceau de glace de mer semble aller à l'encontre de l'idée de permanence du territoire. De fait, les icebergs n'ont pas la permanence et la stabilité requises par le droit international pour « faire l'objet de possession souveraine permanente - au même titre que la souveraineté sur la terre. Il serait illogique de revendiquer une souveraineté nationale permanente sur des zones qui peuvent «fondre» lorsque le temps se réchauffe [Traduction libre]»¹¹⁹.

2.1.2. Les hypothèses de conflit de souveraineté

Dans le développement consacré à la mobilité des icebergs, il a été indiqué que cette mobilité, couplée avec une reconnaissance d'une souveraineté étatique sur les icebergs, était peu envisageable. Le fait d'écarter cette qualification permettait également d'éviter de nombreuses difficultés que pouvait poser notamment le caractère mobile de l'iceberg. Il convient ici d'approfondir ces difficultés.

L'hypothèse d'une mobilité d'un territoire va également entraîner la mobilité des zones maritimes qui sont liées à cette étendue territoriale. La principale difficulté va résider dans les conflits de souveraineté créés lorsqu'un iceberg entre dans un espace maritime sous juridiction étrangère. Les Etats vont alors revendiquer un même espace qui se trouvera alors dans la mer territoriale, zone contiguë ou économique exclusive. On comprend dès lors qu'un chevauchement de ces zones peut faire apparaître de nombreux différends internationaux. Dans le cas de zones revendiquées par plusieurs Etats, ces derniers peuvent aboutir à une solution bilatérale ou confier le litige à un tribunal arbitral ou une juridiction internationale. La CIJ ou encore le TDIM procède régulièrement à des délimitations maritimes dans le cadre de contentieux interétatiques. La possibilité est également laissée aux États de mettre en place des zones communes de développement afin de réaliser une gestion commune des espaces

¹¹⁹ THEUTENBERG Bo Johnson, « The Arctic Law of the Sea », *Nordic Journal of International Law*, 1983, vol. 52, p. 18.

maritimes et des ressources. Il apparaît qu'au-delà de la nature de l'iceberg, cette solution ne semble pas viable et ne peut préserver de contentieux futurs eu égard au caractère mobile de l'iceberg.

Le contentieux des délimitations des espaces maritimes est par nature un contentieux de premier plan pour les Etats, en ce que les espaces maritimes d'un État vont être des étendues où ils pourront exercer leurs droits sur les ressources naturelles, parfois de manière quasi exclusive. L'importance des espaces maritimes des Etats insulaires en comparaison de leur taille¹²⁰ aurait sans doute poussé de nombreux Etats à revendiquer les espaces maritimes attachés aux icebergs. Ce sont donc à la fois des intérêts politiques, stratégiques mais également économiques qui se situent dans ces contentieux.

Si l'impossibilité pour un État de revendiquer une souveraineté territoriale sur un iceberg épargne donc la communauté internationale de nombreux contentieux, la présence ou au contraire l'absence de glaces dérivantes peuvent-elles conduire à influencer des souverainetés établies?

2.2. L'influence des glaces dérivantes sur les souverainetés établies

Les glaces dérivantes ne peuvent visiblement pas faire l'objet d'une revendication territoriale. Néanmoins, il convient ici de s'interroger sur leur impact sur des espaces territoriaux étatiques préexistants à travers l'étude du phénomène de vêlage d'iceberg et dans l'hypothèse d'une collision d'un iceberg avec un territoire terrestre.

¹²⁰ TAGLIONI François, « Les petits espaces insulaires au cœur des revendications frontalières maritimes dans le monde », *L'Espace Politique*, 2007 trimestre 1.

2.2.1. L'impact du vêlage d'icebergs sur la délimitation des espaces maritimes

La position actuelle du droit international ne semble pas reconnaître l'influence des « glaces contiguës » au territoire terrestre comme pouvant produire une influence sur la délimitation des espaces maritimes. Si tel avait été le cas, la production d'icebergs des plateformes glaciaires, ou vêlage d'icebergs n'aurait-elle pas pu poser une difficulté pour le tracé des lignes de base?

Lorsque les icebergs se détachent sont de taille (ou de superficie) réduite, cela ne semble pas poser de difficulté tant leur impact est minime. Toutefois, qu'en est-il lorsque des icebergs d'une superficie de plusieurs milliers de km² se détachent? Le phénomène n'est pas rare. En mars 2018, un iceberg de 4200 km² s'était détaché de l'Antarctique dérivant vers l'île de la Géorgie du Sud¹²¹, ou encore plus récemment un iceberg de 1270 km² à proximité d'une base scientifique anglaise¹²².

Si la question peut paraître anodine, il convient toutefois de réaliser que la superficie de certaines de ces glaces dérivantes peut être aussi, voire plus, importante que la superficie de certains Etats souverains¹²³. Lors du vêlage de ces icebergs, la taille de la plateforme glaciaire se trouve donc réduite. Par conséquent, si ces plateformes ont une influence sur la délimitation des espaces maritimes, on comprend donc que ce phénomène peut avoir une importante influence directement sur le tracé des lignes de base. Des espaces qui pouvaient être désignés comme relevant d'une plateforme glaciaire se retrouvent alors être des espaces maritimes. Il aurait donc été nécessaire d'adapter les lignes de base afin que celles-ci correspondent à la réalité géographique.

Comme il a été vu dans le développement de ce mémoire, la question n'est actuellement pas pertinente. D'une part, l'Antarctique, principal espace producteur de ces icebergs et donc l'unique espace confronté à cette problématique, ne peut faire pour le

¹²¹ Voir document 8 en annexe.

¹²² « Brunt Ice Shelf in Antarctica calves », *British Antarctic Survey (BAS)*, 26 février 2021, ressource numérique disponible sur le lien : <https://www.bas.ac.uk/media-post/brunt-ice-shelf-in-antarctica-calves/>

¹²³ En comparaison, un État comme le Luxembourg dispose d'un territoire d'une superficie d'environ 2600km².

moment l'objet de prétentions de souveraineté. De plus, les « glaces contiguës » au territoire terrestre ne font pas l'objet d'une reconnaissance dans les processus de délimitation des espaces maritimes.

Si toutefois il n'existe pas de réel impact du phénomène de vêlage d'iceberg, l'ancrage de glaces dérivantes à un territoire terrestre peut-il produire une influence sur les espaces maritimes et leurs délimitations?

2.2.2. L'influence sur la délimitation des espaces maritimes de l'«ancrage» des glaces dérivantes à la terre

L'actualité récente a su mettre sur le devant de la scène les dérives des icebergs et les risques liés à une collision avec une terre. En effet, l'iceberg A68 s'est détaché de la plateforme glaciaire de Larsen en juillet 2017¹²⁴. Si cet iceberg a fait parler de lui récemment, c'est qu'il « menaçait » de heurter les îles britanniques de Géorgie du Sud. Si les dégâts sur l'environnement et l'écosystème local auraient été désastreux, il semble que le pire soit pour le moment évité.

Néanmoins, «l'ancrage» d'un iceberg d'une telle dimension (plus de 5 800 km²) aurait-il pu avoir une influence sur la délimitation des espaces maritimes du Royaume-Uni? Il pourrait être entendu que l'échouage ou l'ancrage d'une glace dérivante puisse venir perturber considérablement l'accès à la mer territoriale de la Géorgie du Sud. Dans l'hypothèse d'un ancrage d'un iceberg aussi imposant sur un territoire terrestre, suffisamment stable et permanent dans le temps¹²⁵, l'État ne pourrait-il pas légitimement s'interroger sur l'opportunité de modifier ses lignes de base? Bien qu'il ne s'agisse pas, comme dans le cadre d'une plateforme glaciaire, d'une extension d'une formation terrestre sur le territoire maritime, les résultats seraient identiques. Si la thèse d'une prise en compte des plateformes glaciaires dans le processus de délimitation des espaces maritimes est retenue, alors il apparaît envisageable que celle-ci soit applicable dans le cas de l'ancrage d'un iceberg. Il est

¹²⁴ HAN Hyansung, LEE Sungjae, « Changes in a Giant Iceberg Created from the Collapse of the Larsen C Ice Shelf, Antarctic Peninsula », Remote Sens. 2019, n°11 Korea Polar Research Institute.

¹²⁵ Dans le cas de l'iceberg A-68, le caractère permanent était toutefois relatif, le British Antarctic Survey estimait que l'iceberg aurait pu bloquer l'accès à la mer pour dix ans.

certain que ce cas d'espèce rencontrerait les mêmes difficultés liées à la nature même de la glace. Cette dernière n'est pas issue de l'espace terrestre dont elle serait le prolongement du fait de l'ancrage. Toutefois, le raisonnement ne pourrait être différent.

Deux précisions doivent être apportées concernant ce cas de figure. Pour pouvoir prendre en compte un iceberg ancré sur un territoire terrestre, il faudrait tout d'abord que celui-ci soit suffisamment important pour que la question puisse être posée. Il s'agirait alors de raisonner de la même manière que dans le cas des plateformes glaciaires. Pour ces mêmes raisons, il est nécessaire que l'« ancrage » de l'iceberg soit également suffisamment important pour que le doute puisse exister sur la distinction entre l'espace terrestre et maritime. Dès lors que ces conditions sont réunies, il paraît opportun de mener la réflexion sur une prise en compte ou non des glaces « ancrées » comme celle menée pour le cas des plateformes glaciaires.

Dans le cas contraire, où il ne serait pas admis qu'un État puisse modifier ses lignes de base pour s'adapter à un phénomène nouveau, il convient de noter que la présence soudaine et nouvelle de glaces contiguës au territoire terrestre aurait tout de même une influence, non pas sur la délimitation mais bien sur l'usage des espaces maritimes, notamment de la mer territoriale. L'État serait alors privé de son droit d'user pleinement des droits dont il dispose sur son espace de mer territoriale.

Conclusion de la Section 2.

Les glaces dérivantes ne semblent pas échapper aux mêmes difficultés que les glaces contiguës au territoire terrestre. Celles-ci semblent même renforcées du fait de la grande instabilité et de la mobilité de ces espaces. Tout comme les glaces contiguës et permanentes, les glaces dérivantes ne disposent donc pas d'un statut juridique particulier.

Il a été vu qu'il ne peut pas être envisagé la possibilité d'une appropriation et de revendications territoriales par un État sur ces glaces. Malgré plusieurs exemples d'occupations ponctuelles, les difficultés et litiges qui découlent d'une souveraineté étatique sur ces icebergs seraient trop importants.

Toutefois, si la thèse d'une prise en compte des glaces contiguës au territoire terrestre est retenue, alors il pourrait être imaginé que les icebergs, dans leur processus de formation, de vèlage ou encore dans le cas d'un « ancrage » à un territoire terrestre, puissent alors produire des effets et une influence sur un espace maritime préexistant.

Conclusion

La conclusion est ici l'occasion de livrer les principaux obstacles rencontrés en écrivant ce mémoire. Les recherches et la rédaction de cette étude n'ont pas été une mince affaire. Le droit international et particulièrement le contentieux de la délimitation maritime est une spécialité qui ne peut pas ne pas travailler avec d'autres disciplines. Cela a sans doute été la principale difficulté lors de la rédaction de ce mémoire: la mobilisation de nombreuses connaissances tout à fait étrangères au droit international et *a fortiori* au domaine juridique. Ce manque de connaissance peut donc parfois laisser apparaître des lacunes élémentaires. Le sujet des glaces peut donc être difficile à travailler lorsqu'il s'agit de l'aborder d'un point de vue juridique.

D'autres difficultés, pas nécessairement liées au sujet, sont également à relever. L'une d'entre fut la difficulté de se procurer des documents, ouvrages ou articles de revue en raison des événements sanitaires traversés durant la rédaction de ce mémoire. Il convient toutefois de souligner l'importante source d'informations que représentent les ressources mises en ligne par les universités. L'accès à ces ressources fut déterminant. La barrière de la langue fut également une difficulté conséquente. En effet, une partie de la doctrine qui s'est intéressée au plus près aux glaces et aux délimitations maritimes ou encore au contentieux de l'Antarctique est principalement anglophone, francophone et dans une moindre mesure hispanophone. Toutefois, lorsqu'il s'agissait d'étudier les positions danoises pour le Groenland ou la position russe, il est parfois nécessaire de travailler avec un traducteur automatique. Les traductions furent parfois très approximatives et ne participèrent pas à rendre le sujet plus compréhensible.

Il a pu être relevé à plusieurs passages de cette étude, parfois même comme un leitmotiv, que ce sujet souffrait de l'absence de sources et de travaux réalisés sur ce point précis. L'étude des pratiques étatiques a également été laborieuse tant la matière était maigre. Il semblait pertinent d'aborder un sujet d'analyse qui n'avait pas été traité par la doctrine. Cela n'est pas sans peine. Cette étude n'avait pas pour ambition d'apporter une réponse figée sur la question de l'influence des glaces dans les processus de délimitation. Il convient de remarquer que de nombreuses questions sans réponse subsistent. Néanmoins, il semble se

dégager une tendance globale de ne pas reconnaître la possibilité de prendre en compte les glaces dans le processus de délimitation. D'une manière générale, bien que les plateformes glaciaires de l'Antarctique puissent se voir reconnaître une stabilité et une permanence importantes, il paraît difficilement acceptable de reconnaître à ces glaces le même statut qu'au territoire terrestre. Comme il a pu être abordé en introduction, les glaces ne semblent aujourd'hui plus être au centre de l'intérêt des Etats. Au contraire, au vu des investissements importants réalisés dans les régions polaires, les principaux Etats semblent acter une disparition progressive de ces glaces dans les prochaines décennies. De fait, l'émergence d'un statut spécifique accordé aux glaces apparaît impossible ou difficilement réalisable.

Une difficulté supplémentaire, peut-être même une faiblesse, de ce travail a sans doute été d'accorder trop de crédit à des scénarios ou des situations qui ne viendront sans doute jamais à se réaliser, comme le cas de l'ancrage des icebergs. Cette réflexion relevant plus des suppositions que de faits réalistes, peut aisément faire l'objet de plusieurs critiques.

Bien que plusieurs points aient pu être abordés dans les différentes conclusions des sections, il est nécessaire ici de tenter d'apporter une réponse à la problématique initialement formulée. L'influence des glaces ne semble pas pouvoir être prise en compte dans le processus de délimitation des espaces maritimes. Il a été vu que les glaces ne disposaient pas d'un statut juridique particulier. De fait, sans l'existence d'un tel statut, l'assimilation des glaces contiguës au territoire terrestre semble difficilement imaginable. Dès lors, les glaces appartiennent alors au domaine maritime, et il convient alors de les traiter comme telles.

Il a pu être vu que la question ne semble être posée que pour un nombre assez restreint d'Etats dans le monde. Ainsi, cette problématique ne semble pas susciter un grand intérêt au sein de la doctrine.

S'il a pu être relevé quelques cas dans l'histoire de positions étatiques ambiguës autour de cette prise en compte des glaces, il en ressort qu'aujourd'hui les Etats concernés ne prennent pas en compte les glaces lors des processus de délimitation des espaces maritimes. Si c'est actuellement la position partagée, celle-ci pourrait évoluer dans les prochaines décennies. La fonte accélérée des glaces dans les régions polaires, notamment en Antarctique,

pourrait entraîner de nombreuses conséquences et remettre en cause l'équilibre instauré par le traité de Washington. Dès lors, les questions entourant les délimitations et notamment la place des espaces glacés pourraient alors présenter un intérêt réel.

Pour aller plus loin, il apparaît clairement que les enjeux de délimitation viendraient très nécessairement à devoir s'adapter aux circonstances du changement climatique. Cette étude des glaces n'est qu'un enjeu parmi tant d'autres qui montre que le droit international et les pratiques devront évoluer afin de répondre aux enjeux nouveaux de la fonte des glaces, de l'élévation du niveau de la mer et des impacts de ces faits nouveaux sur les délimitations actuelles des espaces maritimes et juridiques.

Annexes

Liste des document fournis en annexe:

Document 1 - Évolution de la banquise arctique : plusieurs scénarios d'une disparition estivale probable à la fin du siècle

Document 2 - Principales plateformes glaciaires en Antarctique

Document 3 - Carte des prétentions étatiques en Antarctique

Document 4 - Tableau des revendications territoriales en Antarctique réalisées par les « Etats possessionnés »

Document 5 - Carte du passage du Nord-Ouest canadien

Document 6 - Lignes de base autour des îles norvégiennes Nordaustlandet, Spitsbergen et autres.

Document 7 - Le tracé des lignes de base du Canada dans la région Arctique

Document 8 - Parcours de l'iceberg Larsen-C en direction des îles britanniques de Géorgie du Sud

Document 1 - Évolution de la banquise arctique : plusieurs scénarios d'une disparition estivale probable à la fin du siècle

Source: Météo France

Document 2 - Principales plateformes glaciaires en Antarctique

Source: Scientific Committee on Antarctic Research

Document 3 - Carte des prétentions étatiques en Antarctique

Source: GUYOT Sylvain, « La construction territoriale de têtes de ponts antarctiques rivaux : Ushuaia (Argentine) et Punta Arenas (Chili) », *L'Espace Politique*, 2012, n°18, édition numérique.

Document 4 - Tableau des revendications territoriales en Antarctique réalisées par les « Etats possessionnés »

Etat	Coordonnées
Argentine	60° 00' S, 25° 00' O à 60° 00' S, 74° 00' O
Australie	60° 00' S, 160° 00' E à 60° 00' S, 142° 02' O et 60° 00' S, 136° 11' O à 60° 00' S, 44° 38' E
Chili	60° 00' S, 53° 00' O à 60° 00' S, 90° 00' O
France	60° 00' S, 142° 02' E à 60° 00' S, 136° 11' E
Nouvelle-Zélande	60° 00' S, 150° 00' O à 60° 00' S, 160° 00'
Norvège	60° 00' S, 44° 38' E à 60° 00' S, 20° 00' O
Royaume-Uni	60° 00' S, 20° 00' O à 60° 00' S, 80° 00' O

Document 5 - Carte du passage du Nord-Ouest canadien

Source: Yannis BOULAND (dir.), *Les routes maritimes arctiques : vers une redéfinition des axes commerciaux ?*, Institut d'Études de Géopolitique Appliquée, Paris, Avril 2021.

Document 6 - Lignes de base autour des îles norvégiennes Nordaustlandet, Spitsbergen et autres.

Les points de référence SV160 et SV161 ne sont pas fixés le long de la laisse de basse mer du fait de la présence d'un glacier s'étendant sur le domaine maritime.

Source: Département d'État des États-Unis, Bureau des affaires océaniques et polaires, *Limits in the sea. Maritime claims and boundaries*, n°148, Norvège, 28 août 2020, p.19

Document 7 - Le tracé des lignes de base du Canada dans la région arctique

Source: SCOVAZZI Tullio, « La ligne de base de la mer territoriale dans l'Arctique canadien », *Annuaire français de droit international*, 1987, vol. 33, p. 664.

Document 8 - Parcours de l'iceberg Larsen-C en direction des îles britanniques de Géorgie du Sud

Source: « Le plus gros iceberg du monde se dirige vers une île britannique, la biodiversité menacée », 20 décembre 2020, L'Express, en ligne:

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/le-plus-gros-iceberg-du-monde-se-dirige-vers-une-ile-britannique-la-biodiversite-menacee_2140935.html

Bibliographie

Articles de doctrine et contribution:

APOLLIS Gilbert, « Les frontières maritimes en droit international public. Mutations et perspectives », *Rapports économiques et juridiques*, n°7, 1979, page 66.

BARAH Mikail, « L'or bleu, nouvel enjeu géopolitique ? », *La Revue Internationale et Stratégique*, été 2007, n°66, p.57.

BEURIER Jean-Pierre, « Le droit de la mer dans l'Antarctique », *Revue Juridique de l'Environnement*, 1989, n°1, pp. 5-16.

BLANCHETTE-SEGUIN Virginie, « Élévation du niveau de la mer et frontières maritimes : les États possèdent-ils des droits acquis sur leur territoire submergé ? », 2013, *Revue québécoise de droit international*, vol. 26.2, p. 1-21.

BUNZEL Felix, NOTZ Dirk, PEDERSEN Leif Toudal, « Retrievals of Arctic sea-ice volume and its trend significantly affected by interannual snow variability », *Geophysical Research Letters*, 2018, n°45, pp. 751–759

BUSH Signe Veierud, « Sea Level Rise and Shifting Maritime Limits: Stable Baselines as a Response to Unstable Coastlines », *Arctic Review on Law and Politics*, 2018, vol. 9, pp. 174–194.

CARON David, « When Law Makes Climate Change Worse: Rethinking the Law of Baselines in Light of a Rising Sea Level », *Ecology Law Quarterly*, 1990, vol. 17, no. 4, pp. 621–653.

DUPUY René-Jean, « Le statut de l'Antarctique », *Annuaire français de droit international*, 1958, vol. 4, pp. 196-229.

DUPUY René-Jean, « Le Traité sur l'Antarctique », *Annuaire français de droit international*, 1960, vol. 6, pp. 111-132;

DECAUX Emmanuel, « Affaire de la délimitation maritime entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège). Arrêt de la C.I.J. du 14 juin 1993 », *Annuaire français de droit international*, 1993, vol. 39, pp. 495-513.

EDYNAK Elsa, NORDOM Anne-Thida, « La prise en compte des îles dans le contentieux de la délimitation territoriale », in C. Glineur, *L'État et la mer: Approches historiques et juridiques*, PURH, Mont-Saint-Aignan, 2015, 200 pages, pp. 163 - 176.

EMERY Claude-Alain, « L'histoire de l'exploration de l'Antarctique », *Le Globe. Revue genevoise de géographie*, 2009, tome 149, Alpes et préhistoire, pp. 151-176;

ESCUDE-JOFFRES Camille, « Les régions de l'Arctique entre États et sociétés », *Géocofluences*, septembre 2019, ressource numérique.

GIDEL Gilbert, « La Mer Territoriale et La Zone Contiguë », *Cours collecté de l'Académie de droit international de la Haye*, 1968, volume 48, page 818.

GRAHAM Gerald, « Ice in international Law », *Thesaurus Acroasium*, 1977, Vol. 7, Thessaloniki: Institute of Public International Law and International Relations, pp. 489-495.

GREEN Julia, « Antarctic EEZ Baselines: An Alternative Formula », *The international journal of marine and coastal law*, 1996, Vol. 11, N°3, pp. 333-350.

GRENIER Alain, « Le décloisonnement du passage du Nord-Ouest », *IdeAs*, Automne-Hiver 2018, n°12, édition numérique.

- GUYOT Sylvain, « La construction territoriale de têtes de ponts antarctiques rivales : Ushuaia (Argentine) et Punta Arenas (Chili) », *L'Espace Politique*, 2012, n°18, édition numérique
- HAN Hyansung, LEE Sungjae, « Changes in a Giant Iceberg Created from the Collapse of the Larsen C Ice Shelf , Antarctic Peninsula», *Remote Sens*, 2019, n°11 Korea Polar Research Institute.
- JOYNER C. Christopher, « Ice-Covered Regions in International Law », *Natural Resources Journal*, 1991, n°31, pp. 213-242.
- JOYNER C. Christopher, « The Exclusive Economic Zone and Antarctica: The Dilemmas of Non-Sovereign Jurisdiction », *Ocean development and international law*, 1988 vol. pp. 69-92.
- KAUFMANN Sven, « L'océan arctique et la coopération intergouvernementale non contraignante, un défi pour la protection internationale de l'environnement », *Revue Juridique de l'Environnement*, 2010, numéro 4, pp. 627-641.
- KAYE Stuart, ROTHWELL Donald, « Southern Ocean Boundaries and Maritime Claims: Another Antarctic Challenge for the Law of the Sea? », *Ocean Development & International Law*, 2002, vol. 33 trimestre 3, pp. 359-389.
- KAYE Stuart, « Territorial Sea Baselines along ice covered coast: international practice and limits of LOS » *Ocean Développement & International Law*, 2004, vol. 35, pages 75 - 102.
- KRASKA James, « The Law of the Sea Convention and the Northwest Passage », *The International Journal of Marine and Coastal Law*, 2007, vol. 22, no. 2, pp. 257-282.
- LAKHTINE W., « Rights over the Arctic », *The American Journal of International Law*, 1930, vol. 24, no. 4, pp. 703-717.

- LASSERRE Frédéric. « Le passage du Nord-Ouest : une route maritime en devenir ? », *Revue internationale et stratégique*, 2001, vol. 42, no. 2, pp. 143-160.
- LEWIS M. Alexander, « The delimitation of maritime boundaries », *Political geography quarterly*, 1986, Vol. 5, No. 1, pp. 19-24.
- MACHOWSKI Jan, « Legal Status of Polar Ice », *Państwo i Prawo*, 1959, vol. 8, pp. 381-391.
- MACHOWSKI Jan, « The status of polar ice under international law », *Polish Polar Research*, 1992, vol.13, pp. 149-175.
- MACKITTERICK, « The Validity of Territorial and Other Claims in Polar Regions », *Journal of Comparative Legislation and International Law*, 1939, vol. 21, p. 27.
- MANGONE G.J, « The Legal Status of Ice in International Law », *Antarctic Challenge*, 1987, pp. 371-388.
- MOLDE Jørgen, « The Status of Ice in International Law », *Nordic Journal of International Law*, 1982, vol. 51(1), pp. 164-178.
- ORAISON André, « La position et le rôle particulier de certains Etats dans le processus de protection du continent Antarctique. Le cas spécifique de la France en sa double qualité d'Etat possessionné et d'État conservateur », *Revue Juridique de l'Environnement*, 2005, n°2, pp. 147-162.
- PHARAND Donat, « La souveraineté du Canada dans l'Arctique », *Revue Québécoise de droit international*, 1986, volume 3, pp. 289-306.
- PHARAND Donat, « Les problèmes de droit international de l'Arctique », *Études internationales*, 198, vol. 20 (1), pp. 131-164.

PROTIERE Guillaume, « Espace et territoire dans la jurisprudence de la Cour internationale de Justice », *Espaces du droit et droits des espaces*, 2008, Lyon, France. p. 121-135.

QUILLERE-MAJZOUB Fabienne, « À qui appartiennent les icebergs? Discussion autour du statut des icebergs en droit international public », *Revue Québécoise de droit international*, 2007, volume 20-1, pp. 199-225.

QUILLERE-MAJZOUB Fabienne, « Glaces polaires et icebergs : quid juris gentium ? », *Annuaire français de droit international*, 2006, volume 52, pp. 432-454.

ROTHWELL Donald, « The Law of the Sea and the Antarctic Treaty System: Rougher Seas Ahead for the Southern Ocean? », in JABOUR-GREEN Julia, *The Antarctic: Past, Present and Future*, Antarctic CRC Research Report n°28, Hobart, 2002, pp.113-125

ROUCH Jules Alfred Pierre, « Les marées des mers polaires », *Annales de Géographie*, 1928, t. 37, n°208, pp. 366-369.

SCOVAZZI Tullio, « La ligne de base de la mer territoriale dans l'Arctique canadien », *Annuaire français de droit international*, 1987, volume 33, pp. 663-680.

SOHNLE Jochen, « Le droit international de la mer au défi des mouvements : de la pertinence normative des flux et dynamiques », *Revue juridique de l'environnement*, 2019, vol. 4, pp. 243-254.

TAGLIONI François, « Les petits espaces insulaires au cœur des revendications frontalières maritimes dans le monde », *L'Espace Politique*, 2007 trimestre 1.

THEUTENBERG Bo Johnson, « The Arctic Law of the Sea », *Nordic Journal of International Law*, 1983, vol. 52, pp. 3-39.

THOME LAVOISIER Nathalie, « L'impact de l'érosion et de la submersion sur les délimitations maritimes », *Revue juridique de l'environnement*, 2019, vol. 44, pp. 57-69.

VAN DER ESSEN Alfred, « L'antarctique et le droit de la mer », *Revue iranienne des relations internationales*, 1975 - 1976, n°5, p.97.

VAN DER MENSBRUGGHE Yves, « Réflexion sur la définition du navire dans le droit de la mer », in *Actualités du droit de la mer*, Paris, Pedone, 1973, pp. 64-99.

VOELCKEL Michel, « Les lignes de base dans la Convention de Genève sur la mer territoriale », *Annuaire français de droit international*, 1973, vol. 19, pp. 820-836.

Ouvrage:

AUBURN F. M., *Antarctic law and politics*, Indiana University Press, 1987, 361 pages.

BERMEJO Romualdo, *L'Antarctique et ses ressources minérales : Le nouveau cadre juridique*, Genève, Graduate Institute Publications, 1990, 208 pages.

DE POOTER Hélène, *L'emprise des états côtiers sur l'Arctique*, Paris, Pedone, 2009, 199 pages.

DELEBECQUE Philippe, *Droit maritime*, Paris, Dalloz, 2020, 14e édition, 1057 pages.

DESCROIX Luc, LASSERRE Frédéric, *EAUX ET TERRITOIRES : Tensions, coopérations et géopolitique de l'eau (Ressources renouvelables et sociétés en transition)*, ème édition, Canada/Québec, Presses de l'Université du Québec, 2011, 490 pages.

DIPLA Haritini, *Le régime juridique des îles dans le droit international*, Genève, Graduate institute Publications, 1984, 248 pages.

KOHEN G. Marcelo, *Possession contestée et souveraineté territoriale*, Genève, Graduate Institute Publications, 1997, 582 pages.

LASSERRE Frédéric, *L'eau, enjeu mondial: géopolitique du partage de l'eau*, Le serpent à Plumes, Paris, 2013, 236 pages.

LANGAGNE Guy, DE LACHARRIÈRE Guy, *Propos sur le nouveau droit de la mer*, Paris, Pedone, 1985, 120 pages.

LORIUS Claude, *Les glaces de l'Antarctique*, Editions Odile Jacob, 1991, Paris, France, 301 pages.

LUCCHINI Laurent, VOELCKEL Michel, *Droit de la mer: La mer et son droit. Les espaces maritimes*, Tome 1, Pedone, Paris, 1990. 640 pages.

MERED Mikaa, *Les mondes polaires*, PUF, Paris, 1ère édition, 2019, 524 pages.

ORREGO-VICUNA Francisco, *Conference on Antarctic Resources Policy. Antarctic resources policy: Scientific, legal, and political issues*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, 344 pages.

PANCRACIO Jean Paul, *Droit de la mer*, Dalloz, Paris, 2010, 520 pages.

WATTS Arthur, *International law and the Antarctic treaty system*, Grotius Publications, 1992, Cambridge, 469 pages.

Jurisprudence :

CPJI, *Affaire du Lotus (France c. Turquie)*, arrêt, 7 septembre 1927, Série A - n°10.

CPA, *Affaire de l'île de Palmas (Etats-Unis c. Pays Bas)*, sentence arbitrale, 4 avril 1928, n°1925-01.

CIJ, *Affaire des pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège)*, arrêt, 18 décembre 1951, *Recueil* 1951, p. 116.

CIJ, *Affaire des Minquiers et des Écréhous (France c. Royaume-Uni)*, arrêt, 17 novembre 1953, *Recueil* 1953, p. 47.

CIJ, *Affaire dans la délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège)*, arrêt, 14 juin 1993, *Recueil* 1993, p. 38.

CIJ, *Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn)*, arrêt, 16 mars 2001, *Recueil* 2001, p. 40.

Conventions internationales :

Convention de Genève, 29 avril 1958, Convention sur la mer territoriale et la zone contigüe.

Convention de Montego Bay, 10 décembre 1982, Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

Royal Decree on Amendment of Royal Decree on Delimitation of the Territorial Waters of Greenland, 15 October 2004

Traité de Washington, 1er décembre 1959, Traité sur le statut de l'Antarctique.

Autres documents juridiques :

Décret sur les coordonnées géographiques pour la mer territoriale, 199th Gaz. Can. II 3996, 1985.

Bureau des affaires maritimes et du droit de la mer des Nations Unies, *Examen des dispositions relatives aux lignes de base dans la convention des Nations Unies sur le droit de la mer*, New-York, 1989.

Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth, *Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal sur la délimitation des eaux territoriales du Groenland*, 15 octobre 2004.

Ministère des affaires étrangères norvégien, *Recommandations sur les intérêts et politiques norvégiens en Antarctique*, Doc. Meld. St. 32, 12 juin 2015.

Département d'État des États-Unis, Bureau des affaires océaniques et polaires, *Limits in the sea. Maritime claims and boundaries*, n°148, Norvège, 28 août 2020.

Ressources numériques:

Site internet de l'institut danois pour les relations internationales : <https://www.diis.dk/en>

Site internet du SCAR - Scientific Committee on Antarctic Research : <https://scar.org/science/geomap/resources/>

Site internet de l'institut polaire français : <https://www.institut-polaire.fr/language/fr/>

Site internet de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer : <https://wwz.ifremer.fr/>

Site internet de l'institut antarctique de la Nouvelle-Zélande : <https://www.antarcticanz.govt.nz/>

Site internet du portail national des limites maritimes: <https://limitesmaritimes.gouv.fr/>

Site internet du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC):
<https://www.ipcc.ch/languages-2/francais/>

Site internet du Service Canadien des glaces:
<https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/previsions-observations-glaces/conditions-glaces-plus-recentes.html>

Table des matières

Chapitre premier - Les glaces et la difficulté de la détermination des espaces maritimes	12
Section 1. Le statut juridique des glaces en droit international	13
La difficulté d'un statut juridique des glaces au regard du droit international	13
L'absence de statut juridique des glaces en droit international	13
Les conventions internationales	13
La jurisprudence internationale	15
L'existence de quelques rares mentions des glaces	16
La Convention de Montego Bay	17
Le Traité sur l'Antarctique	18
La nécessité d'une catégorisation des différentes glaces	20
Les glaces dérivantes	20
Caractéristiques générales des glaces dérivantes	20
Caractéristiques juridiques de son support	22
Les glaces contiguës au territoire terrestre	23
Caractéristiques générales des glaces contiguës	23
Les difficultés juridiques des glaces contiguës	24
	100

Section 2. L'influence théorique des glaces sur la délimitation des espaces maritimes	28
Le critère de la permanence dans l'étude de l'influence des glaces	28
La permanence des lignes de base	28
La ligne de base normale	28
Les lignes de base droites	30
Le critère de la permanence des glaces	33
Critère de rattachement au territoire	33
La quasi-permanence des glaces	34
La difficulté quant à l'influence des glaces sur la délimitation des espaces maritimes	35
Une double difficulté	36
Quant à la détermination initiale des lignes de base	36
Quant à la nature même de la glace	37
Les solutions avancées	38
Une prise en compte des glaces dans la détermination des lignes de base	39
La théorie des lignes de base mouvantes	41

Chapitre second. Les spécificités juridiques des glaces en droit international public	44
Section 1 - Les glaces au centre de plusieurs contentieux internationaux	45
La question des glaces en Antarctique	45
Première approche de la situation du continent Antarctique	45
Les premières revendications de souveraineté	46
Les espaces revendiqués	47
Les difficultés en raison du Traité sur l'Antarctique	48
Le gel des prétentions étatiques	49
Le gel du contentieux de délimitation	51
Quelques cas de pratique étatiques	53
En Antarctique	53
Les revendications étatiques des espaces maritimes	53
Les délimitations maritimes des terres non revendiquées	56
Le cas particulier du Canada dans la région arctique	57
La spécificité du passage Nord Ouest	57
Les glaces comme argument de revendication	58

Section 2 - Le cas particuliers des glaces dérivantes	62
Les particularités juridiques des glaces dérivantes	62
Le cas particulier des icebergs	62
Le statut juridique des icebergs	62
Le critère de la mobilité	64
Les tentatives d'assimilation des glaces dérivantes aux îles	65
Le statut juridique des îles en droit international	66
Le statut particulier des îles artificielles	67
Les problématiques liées aux glaces dérivantes	68
Les difficultés d'une revendication de souveraineté sur les glaces dérivantes	69
Le critère de l'occupation effective des glaces dérivantes	69
Les hypothèses de conflit de souveraineté	70
L'influence des glaces dérivantes sur les souverainetés établies	71
L'impact du vèlage d'icebergs sur la délimitation des espaces maritimes	71
L'influence sur la délimitation des espaces maritimes de l'«ancrage» des glaces dérivantes à la terre	73
Conclusion:	75
Annexes	80

Bibliographie	89
Table des matières	99